

Київський університет інтелектуальної власності та права

**ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА:
ДОСВІД УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ
З РАДОЮ ЄВРОПИ**

МАТЕРІАЛИ
міжнародної науково-практичної конференції
з нагоди відзначення 30-річчя
членства України в Раді Європи

**7 листопада 2025 року
м. Київ**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА
Кафедра конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін

**ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА:
ДОСВІД УКРАЇНИ У СПІВПРАЦІ
З РАДОЮ ЄВРОПИ**

МАТЕРІАЛИ
міжнародної науково-практичної конференції
з нагоди відзначення 30-річчя
членства України в Раді Європи

7 листопада 2025 року
м. Київ

2025

УДК 341.231.14(477):341.176(4)](063)
ББК 67.91(4УКР)я431
Є24

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Київського університету інтелектуальної власності та права
(Протокол № 2 від 14 листопада 2025 року)*

Редакційна колегія:

Т.А. Француз-Яковець – завідувач кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін – голова редакційної колегії, доктор юридичних наук, професор

О.В. Банчук-Петросова – професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, доктор наук з державного управління, професор

В.П. Мельник – професор кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент

С.К. Бурма – доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

ISBN 978-966-488-341-9

Є24 **Європейські стандарти прав людини і верховенства права: досвід України у співпраці з Радою Європи** : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди відзначення 30-річчя членства України в Раді Європи (м. Київ, 7 листопада 2025 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф., Т. А. Француз-Яковець ; Київ. ун-т інтелект. власн. та права. – Київ: АА Тандем, 2025. – 92 с.

У збірнику висвітлено широкий спектр актуальних питань, пов'язаних із впровадженням європейських стандартів у національну правову систему, забезпеченням верховенства права та виконанням рішень ЄСПЛ. Проаналізовано проблематику захисту конституційних і соціальних прав в умовах воєнного стану (зокрема військовослужбовців та вразливих верств населення), особливості реформування судової влади та державного управління, а також виклики у сферах екологічної та інформаційної безпеки. Окреслено здобутки співпраці України з Радою Європи та визначено пріоритети подальшої правової інтеграції.

Видання буде корисним для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також юристів-практиків. Матеріали круглого столу можуть бути корисними як у навчальному процесі, так і в практичній діяльності.

Матеріали видано в авторській редакції.

Автори беруть на себе всю відповідальність за зміст поданих матеріалів.

При передруку матеріалів посилання обов'язкове.

УДК 341.231.14(477):341.176(4)](063)

ISBN 978-966-488-341-9

© Колектив авторів, 2025

© КУВП, 2025

© АА Тандем, 2025

НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ

Основним обов'язком правової держави є забезпечення та гарантування прав та свобод людини. Судова влада виступає основним правовим засобом ефективного захисту прав людини. Конституція України, закладає основні принципи правової системи, зокрема, право на судовий захист, доступ до правосуддя та гарантії справедливого судового розгляду. Норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про поновлення порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності усіх перед законом та судом і у зв'язку з цим обмежувати право на судовий захист [1].

Важливість судового захисту пов'язана із правом на справедливий суд, що є загально визнаним міжнародним стандартом (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Дана норма забезпечує доступ до незалежного й неупередженого суду, розгляд справи у розумний строк, а також дотримання принципу змагальності та рівності сторін у процесі [2].

Право на справедливий судовий розгляд, охоплює не лише гарантії щодо розгляду справи неупередженим і незалежним судом, а й включає основоположне «право на суд», яке, у свою чергу, складається з елемента доступу до правосуддя. У справі «Г'женда проти Польщі» 2022 року, а також у справі «Зубак проти Хорватії» від 2018 року ЄСПЛ, виходячи з основоположних принципів верховенства права та недопущення свавілля з боку державної влади, наголошено, що право на доступ до суду є невід'ємною складовою гарантій, передбачених статтею 6 [3; 4]. У випадках, коли особа позбавлена можливості звернутися до незалежного й

неупередженого суду, завжди постає питання порушення принципу верховенства права.

Неупередженість суду є базовою передумовою. Якщо суд втрачає об'єктивність, порушується принцип рівності учасників процесу і нівелюються засади змагальності. При цьому справедливе правосуддя можливе лише за умови, коли суд виступає арбітром, а не стороною у спорі. [5, с. 111]. Принцип об'єктивності невід'ємний від принципу незалежності суддів, тому що виключно при незалежній судовій владі можна гарантувати неупередженість, рівність сторін і дотримання засад змагальності. Незалежність суддів є основоположним принципом правосуддя в демократичних державах і умовою, без якої неможливе забезпечення справедливого судового розгляду, що визнається і міжнародними судовими інституціями. Саме тому особливої уваги заслуговують механізми забезпечення незалежності суддівського корпусу, притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, участь незалежних органів у доборі кадрів, таких як Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів України [6, с. 340]. Мова йде не лише про об'єктивну оцінку професійних якостей кандидатів або чинних суддів, а й про запобігання політичному впливу чи тиску з боку інших гілок влади. Окрім того, сучасна європейська концепція доступу до правосуддя передбачає не лише фізичну можливість подати позов до суду, але й реальну здатність скористатися цим правом, тобто наявність фінансових, інформаційних та інших ресурсів.

Важливого значення в даному контексті аспект довіри до судової влади, який безумовно також впливає на ефективність судового захисту. Довіра громадян до судової системи досягається завдяки незалежності суддів, відкритості судових процесів, належної судової практики, виконання судових рішень та запобігання корупції. В контексті незалежності ЄСПЛ зазначає: «На думку Суду, навіть зовнішній вигляд може мати певне значення. На карту поставлено довіру, яку суди в демократичному суспільстві повинні викликати у громадськості і, перш за все, що стосується кримінального провадження, в обвинуваченого («Хаушильдт проти Данії» від 24 травня 1989 року, серія А, № 154, с. 21, § 48). При вирішенні питання про те, чи є в даній справі законні підстави побоюватися, що певний суд не є незалежним або неупередженим, позиція обвинуваченого є важливою, але не є вирішальною. Вирішальним є те, чи можна вважати його сумніви об'єктивно виправданими (Gautrin та інші проти Франції, рішення від 20 травня 1998 року, Reports 1998-III, с. 1030-31, § 58, і Інгал, с. 1572-73, § 71)» [7].

Реалії сучасного життя свідчать про изький рівень довіри громадян до судової системи і це суттєвою проблемою. Згідно з результатами соціопитування лише 12% респондентів довіряють судовим органам, водночас 63% громадян висловили недовіру до судів. Недостатня довіра

громадян до судової системи значною мірою зумовлена недоліками в організації роботи судів, складною соціально-економічною та політичною ситуацією в країні. В свою чергу, неефективність судочинства та високий рівень корупції має наслідком скептичну оцінку здатності судів забезпечити справедливий розгляд справ. Показовим є ставлення громадян до питання покарання за корупційні правопорушення. Так, у грудні 2023 року 55% українців висловилися за негайне покарання корупціонерів, навіть якщо це призведе до порушення законодавства [8]. Це є свідченням того, що суспільство втратило віру в можливість забезпечення справедливості в межах чинної судової системи і готове підтримувати радикальні заходи для досягнення справедливого правосуддя. Тому актуальною є реалізація комплексного підходу до судової реформи, який охоплює як інституційні зміни, так і підвищення прозорості та підзвітності судової влади.

Розглядаючи питання покращення функціонування судової системи, необхідно враховувати європейські стандарти судоустрою, які забезпечують високу ефективність та прозорість судочинства. Україна веде активну співпрацю з міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи та Організацією Об'єднаних Націй, що сприяє покращенню ситуації у сфері прав людини. Проте ефективність такої взаємодії значною мірою залежить від наявності політичної волі всередині країни.

Станом на 2024 рік у Європейському суді з прав людини перебувало на розгляді близько 68 500 справ проти держав-сторін Конвенції, з яких 8 737 справ стосуються України, що складає 12,8% від загальної кількості заяв [9]. Серед основних порушень права на життя, заборона нелюдського поводження, права на свободу, справедливий судовий розгляд, повага до приватного життя, свобода вираження поглядів та зібрань, ефективний засіб правового захисту, заборона дискримінації та права власності.

Сьогодні ми можемо констатувати, що на шляху забезпечення міжнародних стандартів прав людини в Україні в контексті забезпечення права на справедливе судочинство суспільство стикається з низкою труднощів, а саме: низьким рівнем професійної підготовки суддів, кадровим дефіцитом у суддівському корпусі, неспіврозмірним навантаженням на суди, високим рівнем корупції, низькою довірою громадян до судової влади та незадовільним виконанням рішень Європейського суду з прав людини.

Серед усіх інститутів демократичної держави судова влада відіграє провідну роль у сфері захисту основних прав і свобод людини, тому що виступає гарантією й водночас механізмом захисту. Тому першочерговим завданням держави є забезпечення максимальних гарантій щодо здійснення правосуддя.

Список використаних джерел

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) : Рішення Конституц. Суду України від 07.05.2002 № 8-рп/2002. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-02#Text> (дата звернення: 14.10.2025).
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 13.10.2025).
3. Judgment of European court of human rights of 15.03.2022 in the case of Grzęda v. Poland № 43572/18. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216400> (дата звернення: 13.10.2025).
4. Judgment of European court of human rights of 05.04.2018 in the case of Zubac v. Croatia № 40160/12. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181821> (дата звернення: 13.10.2025).
5. Стрілецька О. Наявність об'єктивного та неупередженого суду як елемент принципу змагальності в кримінальному процесі. *V International Scientific and Theoretical Conference «Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations»*, м. Amsterdam, 23 лют. 2024 р. 2024. С. 110–113. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/1626> (дата звернення: 15.10.2025).
6. Пушкар С. І. Забезпечення незалежності суддів як гарантія їх діяльності. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія Право*. 2023. Т. 2, № 78. С. 336–341. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/56475> (дата звернення: 15.10.2025).
7. Judgment of European court of human rights of 25.09.2001 in the case of Şahiner v. Turkey № 29279/95. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59666> (дата звернення: 13.10.2025).
8. Динаміка довіри соціальним інституціям у 2021-2024 роках. *Київський міжнародний інститут соціології*. URL: <https://www.kiis.com.ua/> (дата звернення: 13.10.2025).
9. Воюта Д. У 2023 році ЄСПЛ постановив 130 рішень у справах проти України: про що ці справи. *Юридична газета*. 2024. URL: <https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/-u-2023-roci-espl-postanoviv-130-rishen-u-spravah-proti-ukrayini-pro-shcho-ci-spravi.html> (дата звернення: 14.10.2024).

Пархоменко Наталія Миколаївна
*доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України*

**ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПІД ЧАС ВІЙНИ
ВІДПОВІДНО ДО ПРАВОВИХ АКТІВ РАДИ ЄВРОПИ:
СТАНДАРТИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ**

Рада Європи сьогодні — це одна з найбільших міжнародних організацій, що успішно функціонує вже понад 70 років, проводячи в життя ідею захисту прав людини, цінності верховенства права та демократичного розвитку. Утворившись після Другої світової війни, Рада Європи продовжує бути координуючим центром, що здійснює політику у європейському регіоні щодо найважливіших аспектів в сфері забезпечення, охорони та захисту прав людини в умовах інформаційного суспільства, поширення штучного інтелекту, кліматичних та геополітичних змін, різного роду надзвичайних ситуацій та воєн. При цьому керівним правовим актом виступає прийнята у 1950 році Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Саме відповідно до положень статті 15 Конвенції під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. Будь-яка Висока Договірна Сторона, використовуючи це право на відступ від своїх зобов'язань, у повному обсязі інформує Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Вона також повинна повідомити Генерального секретаря Ради Європи про час, коли такі заходи перестали застосовуватися, а положення Конвенції знову застосовуються повною мірою[1]. Йдеться про так звані дерогації під час війни або надзвичайного стану, за умови обґрунтування їх необхідності, пропорційності загрозам та недопущення надмірності та часових обмежень періодом уведення надзвичайного стану або правового режиму воєнного стану. При цьому низка прав людини не може бути обмежена ні за яких обставин. Зокрема, це право на життя, заборона катування, нікого не можна тримати в рабстві або в підневільному стані, ніякого покарання без закону.

Окрім того, важливе значення в сфері захисту прав людини має Європейська соціальна хартія 1996 року, згідно з якою під час війни або іншого надзвичайного стану в державі, який загрожує життю нації, будь-яка Сторона може вжити заходів, які відступають від її зобов'язань за цією

Хартією, виключно в тих межах, які зумовлені гостротою становища, якщо такі заходи не суперечать її іншим зобов'язанням за міжнародним правом[2].

Певного динамізму правовому регулюванню захисту прав людини в умовах воєнного чи надзвичайного стану надають резолюції та рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи щодо засудження порушень прав людини під час війни; процедури розслідування воєнних злочинів; захисту цивільного населення в умовах збройних конфліктів тощо.

Неабиякого значення в механізмі захисту прав людини в умовах правового режиму воєнного стану набуває діяльність Європейського суду з прав людини як установи, що створена для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами Європейської конвенції з прав людини їхніх зобов'язань за Конвенцією та Протоколами до неї. Зокрема щодо прав і свобод, зазначених у першому розділі Конвенції. Окрім того, Суд має право визначати необхідність, легітимність та пропорційність обмежень прав людини в умовах воєнного стану, що застосовуються державою та приймати обов'язкові до виконання для держав підписантів рішення. При цьому Комітет міністрів Ради Європи контролює виконання цих рішень ЄСПЛ та ефективність виконання державою покладених на неї згідно з актами Ради Європи обов'язків.

Таким чином завдяки діяльності Ради Європи сформовано правові, інституційні та організаційні механізми захисту прав людини в умовах правового режиму воєнного стану.

Україна як незалежна держава набула членства у Раді Європи у 1995 році, що стало стратегічно визначальною подією для формування правових засад її правової системи та державотворчих процесів. Зокрема, вже у 1996 році у Статті 3 Конституції України було закріплено: людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Окрім того, дотримання стандартів Ради Європи щодо прав людини є невід'ємною частиною зобов'язань держави на шляху до конституційно закріпленого курсу на набуття членства в ЄС. Торуючи цей шлях Україна зіштовхнулася з низкою викликів, пов'язаних, зокрема, з введенням правового режиму надзвичайного стану у лютому 2022 року. З того часу Україна набула певного досвіду у сфері захисту прав людини під час війни згідно з актами Ради Європи.

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції РНБО, відповідно до ст. 106 Конституції України, Закону

України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан.

Відповідно до ст. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів осіб, передбачені ст. 8 Закону України від 12.05.2015 № 389 «Про правовий режим воєнного стану».

З урахуванням вищевказаного та відповідно до ст. 15 Конвенції, Раду Європи було поінформовано про запровадження в Україні воєнного стану, норми законодавства, які діють під час цього режиму, заходи, які можуть бути застосовані уповноваженими органами під час дії режиму воєнного стану, а також наведено перелік статей Конвенції та Додатків до неї, від яких, у зв'язку із можливим застосуванням вищевказаних заходів, допускається відповідний відступ, а саме: ст.ст. 3, 8(3), 9, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 Пакту, а також ст.ст. 4 (3), 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 Конвенції, ст.ст. 1, 2, 3 Додаткового протоколу до Конвенції, ст. 2 Протоколу № 4 до Конвенції.

З огляду на вимогу щодо повідомлення про такі заходи без затримки, вищезазначена інформація про запровадження воєнного стану та відповідний відступ була підготовлена та направлена Раді Європи у найкоротший термін одразу після запровадження режиму воєнного стану. На сайті Ради Європи вона була розміщена 01.03.2022 [3].

Зазначені дії свідчать про дотримання нашою державою вимог Конвенції, транспарентність та готовність до співпраці, прагнення забезпечити баланс національних та приватних інтересів, максимально забезпечити гарантії реалізації прав і свобод людини.

При цьому, відповідно і до Конвенції і до Конституції України абсолютні права людини залишилися недоторканими; держава намагається здійснювати постійний парламентський і судовий контроль щодо моніторингу виконання Конвенції та доцільності, пропорційності продовження заходів воєнного стану їх ефективності; зберігає можливість оскарження рішень державних органів тощо.

Окремо слід згадати про активні моніторингові повноваження і діяльність ПАРЕ щодо контролю за надзвичайними повноваженнями, розвитком демократичних інституцій, боротьбою з корупцією тощо. Зокрема спостерігачі ПАРЕ неодноразово висловлювали стурбованість щодо розвитку ситуації з виконанням рекомендацій ПАРЕ, в тому числі щодо позбавлення влітку 2025 року незалежності антикорупційних органів України. Адже Україна є однією з десяти держав-членів Ради Європи, на які

поширюється процедура повного моніторингу Асамблеї, що допомагає їм виконувати свої обіцянки щодо дотримання найвищих демократичних стандартів та стандартів прав людини[4]. Рада Європи активно співпрацює з громадськими правозахисними організаціями щодо незалежного контролю та моніторингу діяльності органів державної влади, дотримання вимог гуманітарного права, мобілізації на військову службу, захисту цивільного населення в умовах війни та ін.

Важливою є взаємодія України і з Європейським судом з прав людини. Зокрема ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово встановлював порушення РФ прав і свобод людини на території України, захищених Конвенцією; національні органи влади постійно комунікують з ЄСПЛ щодо документування та надання повної інформації щодо злочинів проти України; продовжується робота над виконанням рішень ЄСПЛ щодо України тощо.

Продовжуючи реформування правової системи щодо відповідності вимогам і стандартам ЄС під час війни Україна також реалізує стандарти Ради Європи, Венеційської комісії та GRECO, в тому числі і стандарти Європейської соціальної хартії щодо внутрішньо переміщених осіб, формуючи безпрецедентний досвід у сучасній Європі щодо захисту та забезпечення соціальних прав цієї категорії осіб під час війни.

Підсумовуючи слід зазначити, що набуття Україною членства в Раді Європи стало доленосним кроком та визначило майбутній правотворчий та державотворчий процеси. Під час запровадження та дії правового режиму воєнного стану Україна прагне дотримання всіх вимог Європейської конвенції з прав людини та зобов'язань перед Радою Європи, створюючи необхідні правові, інституційні та організаційні механізми захисту прав людини. При цьому намагається бути послідовною у дотриманні принципів верховенства права та демократичного розвитку, транспарентною в своїх діях, реагуючи на моніторингові звіти ПАРЄ та громадянського суспільства.

Список використаних джерел

1. Європейська конвенція з прав людини 1950 року. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Страсбург, 3 травня 1996 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062#n121
3. Щодо відступу від зобов'язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Міністерство юстиції України, опубліковано 29 квітня 2024 року о 16:59. <https://www.kmu.gov.ua/news/shchodo-vidstupu-vid-zoboviazan-za-konventsiiieu-pro-zakhyst-prav-liudyny-i-osnovopolozhnykh-svobod>
4. Офіс Ради Європи в Україні. Спостерігачі ПАРЄ висловлюють стурбованість позбавленням незалежності антикорупційних органів України. <https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/pace-monitors-express-concern-at-the-removal-of-the-independence-of-ukraine-s-anti-corruption-bodies>

Мельник Володимир Петрович
*доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності права*

ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Конституція України визначає найбільш значимі положення та приписи щодо політико-правових відносин суспільства, особи та держави, центральне місце у яких посідають права та свободи людини. Серед конституційних прав людини провідне місце посідають право на працю та інші тісно пов'язані з ним трудові права. Так, досить цінним з правового погляду є визначення права на працю в ч. 1 ст. 43 Конституції України, яка встановлює, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. Вагоме значення при реалізації особою права на працю є його конституційно-правовий захист. Посилення ролі конституційних гарантій у сфері захисту трудових прав є необхідною умовою розвитку України, як демократичної, правової та соціальної держави. Конституція України має слугувати не лише нормативною основою, а й реальним інструментом захисту прав кожного працівника.

За своєю суттю конституційні засади захисту трудових прав відображаючи соціальний та правовий зміст Конституції України спрямовані: на підвищення ефективності та доступності права на працю та інших трудових прав; на формування дієвих механізмів захисту трудових прав; на розвиток новітнього трудового законодавства. На нашу думку, за своєю суттю конституційні гарантії виступають основою для реалізації та захисту будь-яких прав.

Захист трудових прав працівників є основним пріоритетом правової держави. Як слушно зауважує відомий вчений А.П. Заєць правова держава – це та, в якій реально функціонує режим зв'язаності влади правами й свободами людини й громадянина, яка юридично зобов'язана захищати й гарантувати ці права й свободи. Зв'язаність держави правами й свободами означає не що інше, як обмеження держави цими правами й свободами, правову і юридичну детермінованість [2, с.14]. При цьому особлива роль у правовій державі відводиться принципу верховенства права та конституційним гарантіям.

Основні конституційні гарантії працівників, закріплені у статті 43 Конституції України та охоплюють комплекс основоположних трудових прав, зокрема: право на працю, як можливість вільно обирати чи

погоджуватись на роботу; заборону примусової праці; право на безпечні й здорові умови праці; гарантії своєчасної та не нижчої від встановленої законом оплати праці; захист від незаконного звільнення; а також право на захист своїх трудових прав. Слід підкреслити, що ці гарантії формують конституційно-правову основу регулювання трудових відносин. Сьогодні актуальність теми обумовлена тим що питання щодо захисту трудових прав працівників в умовах реформування трудового законодавства стає дуже гострим та чутливим перед такими викликами як воєнний стан, неформальна зайнятість на ринку праці.

Щоб визначити суть конституційних гарантій захисту трудових прав працівників потрібно розкрити саме поняття. Варто зазначити, що національне законодавство України не містить офіційного визначення терміну «захист трудових прав працівників», проте його зміст визначається через сукупність норм Конституції України, міжнародними договорами, КЗпП та іншими нормативно правовими актами трудового та спеціального законодавства. Слід підкреслити, що в юридичній літературі існують наступні підходи до визначення поняття «захист трудових прав працівників».

Так, заслуговує на увагу наукова позиція вченої І. В. Лагутіної, яка пропонує широке та вузьке змістовне трактування поняття захисту трудових прав. У вузькому значенні – це забезпечення додержання трудових прав, запобігання і профілактика їх порушень, реальне поновлення незаконно порушених прав і встановлення трудовим законодавством та діями відповідних органів реальної ефективної відповідальності роботодавців за порушення трудових прав працівників; у широкому значенні – це реалізація захисної функції трудового права, яка своєю чергою відображає захисну функцію держави [3,с.24].

На думку окремих науковців захист трудових прав передбачає як діяльність державних і уповноважених державою органів, так і діяльність самих суб'єктів правовідношення щодо усунення перешкод, а також відновленню порушених трудових прав. Варто погодитись з професором В.Я. Бураком, який визначає захист прав та законних інтересів працівників, як сукупність матеріально-правових заходів, організаційних і процесуальних способів запобігання та припинення трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян, а також відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди. [4, с.179]. Отже, на нашу думку, захист трудових прав це сукупність юридично значимих дій спрямованих на припинення порушень трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав у межах і порядку, визначених законом та відшкодування шкоди, заподіяної порушенням трудових прав.

Варто зауважити, що Конституція України, як основний закон нашої держави визначає засади правового статусу людини, серед яких право на

працю та похідні від нього трудові права посідають особливе місце, оскільки прямо впливають на якість життя, соціальну захищеність та економічну стабільність кожного. Трудові права працівника — це закріплені Конституцією України та національним законодавством можливості особи реалізовувати свою здатність до праці на умовах, що забезпечують гідність, справедливість, безпеку та соціальний захист.

Насамперед до основних трудових прав працівника належать: право на працю; право на справедливу і своєчасну оплату праці; право на безпечні та здорові умови праці (ст. 43); право на відпочинок (ст. 45); право на страйк (ст. 44); право на об'єднання у професійні спілки (ст.36); право на соціальний захист у разі безробіття, тимчасової втрати працездатності, пенсії тощо (ст. 46). Окрему увагу слід звернути на положення статті 24 Конституції України, яка забороняє будь-яку дискримінацію за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного чи соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Це створює конституційну основу для забезпечення рівних умов у сфері праці, зокрема рівної оплати за рівноцінну працю.

Таким чином, Конституція України не лише проголошує трудові права, а й закладає чіткі гарантії їх реалізації. Особливістю є те, що згідно зі статтею 8 Конституції, її норми мають пряму дію, а отже, можуть бути безпосередньо застосовані в судовій практиці, у тому числі у справах про порушення трудових прав. У системі правового регулювання це надає трудовим правам працівника особливого захисту та стабільності, оскільки вони закріплені на найвищому нормативному рівні.

Конституційно правові гарантії захисту трудових прав це комплекс конституційно закріплених правових засобів, що забезпечують здійснення охорони та способів захисту трудових прав людини і громадянина і зумовлені потребами правового суспільства та інтересами соціальної держави, які забезпечують їх реалізацію. Такі гарантії за своєю суттю є найбільш глобальними у національному законодавстві, оскільки стосуються надзвичайно широкого кола осіб. Кожна з гарантій несе своє змістовне навантаження та спрямована на досягнення необхідного правового результату.

Варто вказати, що основними ознаками конституційних гарантій є: закріплені в Конституції та мають найвищу юридичну силу; спрямовані на забезпечення ефективності реалізації трудових прав; можуть включати як універсальні так і спеціальні засоби захисту. Доктрина трудового права умовно поділяє гарантії реалізації захисту трудових прав залежно від їх змісту на процедурні (в т.ч. міжнародно-правові гарантії), інституційні, нормативні. Процедурні конституційні гарантії захисту трудових прав — це передбачені Конституцією України механізми та процесуальні можливості,

які забезпечують реальне та ефективне відстоювання трудових прав працівників.

Висновки. Отже, аналіз вищенаведених положень дозволяє дійти висновку, що конституційні гарантії захисту трудових прав працівників становлять важливий елемент правового статусу особи в Україні та є фундаментом реалізації принципів соціальної й правової держави. У Конституції України закладено базові положення, що визначають не лише зміст основних трудових прав, а й основи їх захисту на національному та міжнародному рівнях. Вони мають пряму дію, найвищу юридичну силу та спрямовані на забезпечення можливості для працівника реалізувати свої трудові права. Насамкінець зазначимо, що сучасна система конституційних гарантій потребує подальшого розвитку, вдосконалення нормативно-правового забезпечення та практичного механізму їх реалізації.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 1999.36 с.
3. Лагутіна І. В. Форми захисту трудових прав працівників: монографія. Одеська національна юридична академія. Одеса : Фенікс, 2008. 160 с.
4. Бурак В. Я. До поняття правового захисту трудових прав працівників. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. Вип. 48. С. 177–182.

Щербак Надія Олександрівна
*доктор історичних наук, професор,
професор кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності права*

Маложон Олена Іванівна
*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності права*

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РАДИ ЄВРОПИ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ

5 травня 1949 р шляхом підписання в Лондоні представниками урядів 10-ти західноєвропейських держав (Великобританії, Бельгії, Данії, Ірландії, Італії, Нідерландів, Люксембургу, Норвегії, Франції і Швеції) спільного договору, була утворена Рада Європи та затверджений її Статут. Вона стала тією міжурядовою регіональною організацією, метою якої став розвиток співробітництва держав-учасниць на базі спільних принципів та ідеалів, а також сприяння їх економічному й соціальному прогресу.

Згідно Статуту, який регулює діяльність Ради, здійснюються спільні заходи у соціальній, економічній, культурній, науковій, адміністративній та правовій галузях, а також у сфері розвитку демократії, гарантування прав та основних свобод людини.

Віденська декларація наради глав держав- членів Ради Європи 1993 року визначила основні загальнообов'язкові вимоги для вступу до Ради нових членів. Серед них: приведення політичних інститутів та правової системи у відповідність з нормами демократії, верховенства права і поважання прав людини; проведення вільних і справедливих виборів на основі загального виборчого права.

Україна стала 37-ю державою-членом Ради Європи, вступивши до неї 9 листопада 1995 року. Цим наша держава засвідчила про свій демократичний вибір, послідовність у проведенні реформ, що спрямовані на захист прав людини та зміцнення демократичних інститутів.

Ще до набуття членства в Раді Європи Україна 14 липня 1992 року заявила про своє бажання приєднатися до Ради. Наша держава стала стороною декількох конвенцій цієї організації, зокрема, Європейської культурної конвенції, Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного законодавства, Рамкової конвенції про захист національних меншин. А вже 16 вересня 1992

року Верховній Раді України було надано статус «спеціально запрошеного гостя» в Парламентській асамблеї Ради Європи.

У вересні 1995 року Україна приєдналась до шести Конвенцій Ради Європи щодо боротьби зі злочинністю. У той же час Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією) було проведено правову експертизу проектів окремих статей нової Конституції України, проектів Адміністративного та Сімейного кодексів України, проекту Закону України про місцеві ради народних депутатів.

26 вересня 1995 року під час вересневої частини своєї сесії Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до Ради Європи. В Асамблеї нашої країні було надано 12 місць.

31 жовтня 1995 року Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи. А 9 листопада 1995 року відбулась урочиста церемонія вступу України до РЄ.

Україна почала втілювати свою діяльність у Раді Європи, зосередившись на співробітництві у сфері прав людини, розвитку демократії та зміцнення верховенства права. Серед основних напрямів – ратифікація міжнародних конвенцій, втілення рекомендацій Венеціанської комісії. Її активність охоплювала молодіжну політику, міжкультурний діалог та підтримку України в умовах російської агресії.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року стало викликом для багатьох міжнародних організацій, поставивши під сумнів ефективність їхнього функціонування. Розв'язана війна засвідчила, що вони виявилися неспроможними впоратися зі своїми ключовими завданнями - збереження миру та запобігання воєнним конфліктам, дотримання верховенства права. Війна призвела до гуманітарної кризи. Мільйони людей змушені були покинути свої домівки, тисячі загинули, втратили своє житло, знищена й пошкоджена інфраструктура нашої держави. Ворог щодня продовжує нищити Україну. Під серйозною загрозою опинилася не лише європейська безпека, а й засадничі цінності Ради Європи.

Сьогодні РЄ, як і багато інших міжнародних організацій, переживає період трансформації, адаптації до нової ситуації та викликів. Здатність Ради Європи ефективно реагувати на агресію та захищати ключові європейські цінності матиме велике значення для майбутнього Європи.

Одним з головних напрямків, за яким Україна і Рада Європи здійснюють сьогодні активну співпрацю, є політична та дипломатична підтримка України, яка значно активізувалась після повномасштабного вторгнення та набула вагомого значення. Прийнято цілу низку Резолюцій стосовно російської агресії в Україні. Серед основних вимог: припинення постачання зброї та комплектуючих для військової промисловості ворога,

санкції проти держав-порушників, розслідування воєнних злочинів росії та притягнення до відповідальності злочинців, використання російських активів під санкціями для відшкодування збитків, заподіяних війною в Україні.

Низка документів, видані Радою Європи на підтримку України (резолюції, декларації, заяви, висновки, доповіді, меморандуми, рішення) мають вагу, передусім, як інформаційно-політичний фактор тиску, що змушує світову спільноту реагувати на такі заклики.

Притягнення росії до відповідальності через міжнародний кримінальний суд, спеціальний трибунал та виплати репарацій є сьогодні серед найактуальніших питань співпраці РЄ та України, які активно співпрацюють над розробкою заходів та створення механізмів для покарання агресора.

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна
*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*
Павлусенко Олена Василівна
*аспірантка кафедри теорії та історії держави і права
Університету «КРОК», м. Київ, Україна*

МОВНИЙ БАР'ЄР У МІЖНАРОДНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ

На сьогоднішній день ефективність міжнародної правової допомоги набула критичної значущості через велику кількість переміщених осіб, що шукають притулку та правового захисту за кордоном, у зв'язку з воєнними діями на території України.

Мовний бар'єр постає як фундаментальна та першочергова перешкода у сфері реалізації міжнародної правової допомоги. Його вплив обумовлює значні операційні труднощі та підвищує правові ризики як для реципієнтів, що звертаються за юридичною підтримкою, так і для суб'єктів, які її надають (юристів, адвокатів та державних установ).

У національному законодавстві право на переклад не регламентується окремою статтею. Зазначене положення щодо подолання мовного бар'єру не має цілісного чи консолідованого нормативного закріплення, а реалізоване у фрагментарній формі в структурі Кримінального процесуального кодексу України. Воно відображене у низці окремих статей, зокрема: статті 29, пункти 18 частини 3 статті 42, статті 68 та статті 208 КПК України. Проте основною статтею, яка визначає підстави та порядок залучення перекладача, є ст. 68 КПК України. Підставою залучення перекладача є необхідність у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів. Суб'єктами, які мають право залучати перекладача згідно зі ст. 68 КПК України, виступають сторони кримінального провадження або слідчий суддя чи суд [1].

Міжнародна правова допомога є офіційною діяльністю державних органів, яка здійснюється на підставі міжнародних договорів. Договори про правову допомогу забезпечують найбільш повне здійснення національної юрисдикції й уникнення конфлікту юрисдикцій – саме з цією метою держави їх укладають. З появою міжнародних судових органів міжнародні договори можуть передбачати можливість надання правової допомоги для здійснення міжнародної кримінальної юрисдикції.

У статті 6 «Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод» пункт 3, підпункт «е» закріплено, що кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право на

безоплатну допомогу перекладача, якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею [2].

Ця норма прямо гарантує право на переклад та вимагає від держави його безоплатного надання особі у кримінальних справах, що є вирішальним для забезпечення ефективної участі у процесі. Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях, наприклад, «Cuscani проти Сполученого Королівства», також наголошує на обов'язку контролю якості наданого перекладу. Суд наголошує на тому, що відсутність перекладача може стати на перешкоді повноцінній участі особи у судових дебатах, які є для нього вирішально важливими [3].

ЄСПЛ послідовно стверджує, що зобов'язання держави щодо забезпечення права на переклад не обмежується лише фактом залучення перекладача, а поширюється на обов'язок контролювати якість наданих послуг.

У контексті зазначеного вище, варто згадати рішення ЄСПЛ у справі «Protorara проти Туреччини», яке є яскравим підтвердженням цього принципу. У даній справі заявник скаржився на те, що його адвокат неодноразово висловлював зауваження щодо недостатньої кваліфікації перекладача, якого залучив суд, і просив його замінити. Суд першої інстанції ці скарги проігнорував.

Європейський Суд розглянувши дану справу дійшов висновку, що ігнорування судом повідомлень про погану якість перекладу порушило право заявника розуміти провадження, оскільки якість перекладу була настільки низькою, що ефективна комунікація була неможливою.

Також, у даному рішенні, ЄСПЛ звертає увагу на те, що оскільки право на переклад гарантоване статтею 6 Європейської Конвенції з прав людини має бути практичним і дієвим, то зобов'язання уповноважених державних органів не обмежуються наданням перекладача: якщо у даному випадку надійдуть негативні повідомлення, вони повинні здійснити певний наступний контроль якості наданого перекладу [4].

Стаття 14 пункт 3, підпункт "f" «Міжнародного пакту про громадянські та політичні права» наголошує на тому, що кожна особа, обвинувачена у вчиненні кримінального злочину, має право користуватися безоплатною допомогою перекладача, якщо вона не розуміє мови, використовуваної в суді, або не говорить нею [5]. Зазначена правова гарантія відповідає положенням Європейської конвенції, що підтверджує універсальний характер цього права як невід'ємного елемента забезпечення фундаментальних засад справедливого судочинства на міжнародному рівні.

Директива № 2010/64/ ЄУ про право на усний та письмовий переклад у кримінальному провадженні, встановлює мінімальні правила щодо права на переклад та тлумачення для підозрюваних або обвинувачених осіб у кримінальному провадженні.

Зазначений правовий акт описує комплексний підхід до подолання лінгвістичного бар'єру, вимагаючи не лише забезпечення усного тлумачення під час кримінально-процесуальних дій, зокрема, допитів та судових слухань, але й обов'язкового письмового перекладу ключової процесуальної документації, до якої належать рішення про запобіжний захід (арешт), офіційне обвинувачення (обвинувальний акт) та вироки суду [6].

Отже, підсумовуючи зазначене вище, ми можемо зробити висновки, що роль мовного бар'єру у сфері міжнародної юридичної допомоги є дестабілізуючою та системною. Він виступає не просто як незручність, а як основний чинник ризику, що загрожує реалізації фундаментального права на справедливий судовий розгляд та ефективний доступ до правосуддя.

Список використаних джерел

1. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88
2. Європейська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 01.08.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення 28.10.25)
3. European Court of Human Rights Case of Cuscani against the United Kingdom» № 32771/96 URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-60643%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-60643%22]}) (дата звернення 27.10.25)
4. European Court of Human Rights Case of Protopapa v. Turkey № 16084/90 URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-91499%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-91499%22]}) (дата звернення 27.10.25)
5. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права №995_043, ратифікований 19.10.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення 27.10.25)
6. DIRECTIVE 2010/64/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3A0J.L_.2010.280.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2010%3A280%3ATOC (дата звернення 27.10.25)

Бурма Сергій Костянтинович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права, Україна
ORCID: 0000-0002-8682-542X

СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДЬ НА ЮРИСДИКЦІЙНУ ПРОГАЛИНУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Злочин агресії як «злочин лідерів» посідає функціонально первинне місце у структурі міжнародних злочинів, оскільки саме агресивна війна створює передумови для масових воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших діянь, що підривають міжнародний правопорядок. Попри закріплення визначення злочину агресії у ст. 8 *bis* Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) (Кампальські поправки 2010 р.) [1, с. 294], ефективне кримінальне переслідування за агресію залишається обмеженим інституційною архітектурою МКС, що виявляє залежність міжнародного правосуддя від політичних факторів і логіки *Realpolitik* [4, с. 46].

Після 2018 року юрисдикція МКС щодо злочину агресії реалізується за умов, передбачених ст. 15 *bis*/15 *ter* Римського статуту: за загальним правилом — щодо держав-учасниць, які ратифікували Кампальські поправки, або за переданням ситуації Радою Безпеки ООН [5]. Цей дизайн створює структурну «юрисдикційну прогалину» для випадків, коли держава-агресор не є учасницею Статуту, а механізм РБ ООН блокується правом вето. Унаслідок цього станом на 2025 рік МКС не ініціював провадження щодо злочину агресії, хоча здійснює переслідування за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Для України ратифікація Римського статуту і поправок до нього створила важливий крок до інтеграції в систему міжнародного кримінального правосуддя [6]. Водночас практична реалізація юрисдикції МКС щодо злочину агресії проти України залишається фактично недосяжною через відсутність участі держави-агресора та блокувальний потенціал РБ ООН. Додатково, навіть політично підтримувані ініціативи щодо перегляду юрисдикційних обмежень ст. 15 *bis* не дали консенсусного результату, що посилює аргумент про інституційну інертність МКС у питанні агресії та актуальність спеціалізованих *ad hoc* механізмів [1, с. 295; 2, р. 68].

У відповідь на зазначену прогалину 25 червня 2025 року було створено Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України на підставі Угоди між Україною та Радою Європи та власного Статуту [12]. Така модель

заснування відрізняється від класичних *ad hoc* трибуналів, утворених рішеннями РБ ООН, і демонструє альтернативний механізм міжнародної легітимації через договірну основу в межах регіональної міжнародної організації. Політико-правовий контекст підтримки з боку міжнародної спільноти відображається, *inter alia*, у резолюціях ГА ООН щодо територіальної цілісності України та засудження агресії, що створює «підсилювальний» легітимаційний фон, хоча й не є прямим мандатом на створення органу.

Юрисдикційно Трибунал має вузьку спеціалізацію — злочин агресії — та орієнтацію на осіб, які здійснювали фактичний контроль або керували політичними чи військовими діями держави-агресора (англ. *crime of leaders*). Нормативна база поєднує положення Статуту, міжнародне звичаєве право, загальні принципи права; за наявності прогалин допускається звернення до релевантних норм кримінального права України щодо агресії [12]. Такий підхід є прагматичним у перехідній ситуації та покликаний забезпечити ефективність процесуальної моделі без зниження стандартів справедливого суду.

Ключовим дискусійним вузлом є проблема імунітетів. Міжнародне право традиційно визнає персональний імунітет (лат. *ratione personae*) чинних глав держав, глав урядів і міністрів закордонних справ у відносинах із національними судами, а також функціональний імунітет (лат. *ratione materiae*) щодо офіційних дій після завершення мандата, що впливає з загальної доктрини та договірних режимів [13]. Водночас міжнародні кримінальні судові інституції розвивають інший підхід, за яким посадове становище не звільняє від відповідальності. Статут Трибуналу закріплює відмову від функціонального імунітету щодо злочину агресії, що відображає тенденцію обмеження імунітетів у справах про найтяжчі міжнародні злочини та підсилює імперативний вимір заборони агресії [12; 9].

Процесуально важливою інновацією є можливість заочного провадження із гарантією подальшого перегляду вироку, що враховує практичні перешкоди до затримання обвинувачених у короткостроковій перспективі [12]. Окремо слід відзначити інститут окремих/відмінних думок суддів у межах апеляційного перегляду як інструмент підвищення прозорості аргументації та доктринальної цінності рішень Трибуналу [12].

Отже, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України є інституційною відповіддю на структурні обмеження МКС у частині агресії та на блокування механізмів РБ ООН. Трибунал формує нову модель *ad hoc* міжнародного правосуддя, засновану на договірному мандаті, вузькій спеціалізації та процесуальних гарантіях, що потенційно впливатиме на подальшу еволюцію міжнародної кримінальної юстиції. Водночас ефективність цього механізму залежатиме від масштабів

міжнародної підтримки, реальної співпраці держав та здатності мінімізувати конфлікти юрисдикцій і правові спори щодо імунітетів.

Список використаних джерел

1. Sayarin S. *The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present State*. The Hague: T. M. C. Asser Press; Springer, 2014. 356 p. DOI: 10.1007/978-90-6704-927-6
2. Borchardt U., Kaouras G., Niebling U., Malanowski A. *Die Kriege der Nachkriegszeit: Interne und internationale bewaffnete Konflikte von 1945 bis 1985 // Vereinte Nationen*. Koblenz: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., 1986. Heft 2. S. 68–74.
3. Щодо набрання чинності міжнародними договорами: Лист / База даних «Законодавство України» / МЗС України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v7225321-24>
4. Титарчук Р. В. Еволюція концепції Realpolitik: від класичного реалізму до сучасних викликів. *Політичне життя*. 2024. № 4. С. 43–48. DOI: <https://doi.org/10.31558/2519-2949.2024.4.5>
5. Поправки до Римського статуту Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії: Міжнародний документ від 14.12.1973 / База даних «Законодавство України» / Міжнародний кримінальний суд. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004-10
6. Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього: Закон України від 21.08.2025 № 3909-IX / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3909-20>
7. Базов О. В. Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному кримінальному праві. *Публічне право*. 2018. № 1 (29). С. 123–133. URL: <https://www.publichne-pravo.com.ua/files/29/15.pdf>
8. International Military Tribunal (Nuremberg). Judgment of 1 October 1946. URL: <https://www.legal-tools.org/doc/45f18e/pdf/>
9. UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX): Definition of Aggression. URL: [https://docs.un.org/en/A/RES/3314%20\(XXIX\)](https://docs.un.org/en/A/RES/3314%20(XXIX))
10. Kreß C., Barriga S. (eds). *The Crime of Aggression: A Commentary*. Vols. 1–2. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 1583 p. ISBN 978-11-0701-526-5.
11. Clark R. S. *International Criminal Law // In: Patterson D. (ed.). A Companion to European Union Law and International Law*. Wiley-Blackwell, 2015. P. 534–546.
12. Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України: Міжнародний документ від 25.06.2025 / База даних «Законодавство України» / Україна, Рада Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_002-25#n492
13. Віденська конвенція про право міжнародних договорів: Конвенція, Міжнародний документ від 23.05.1969 / База даних «Законодавство України» / ООН. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text

Букач Володимир Володимирович
*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного, міжнародного права
та публічно-правових дисциплін
Київського інституту інтелектуальної власності та права*

Костюк Матвій Максимович
*студент Фахового коледжу
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МІСЦЕ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ У ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Надзвичайно важливою подією для Європейського Союзу стало підписання у грудні 2007 р. главами держав та урядів країн-членів ЄС Лісабонського договору («Лісабонський договір, що вносить зміни у Договір про Європейський союз та Договір про створення Європейського Співтовариства»), вироблений на основі Договору про Конституцію для Європи 2004 року. Даний договір ледь не спіткала доля попередника, адже у 2008 році на референдумі в Ірландії проект ратифікації Лісабонського договору зазнав поразки. Проте з тривалими інституційно-політичними труднощами на повторному референдумі 2 жовтня 2009 р. громадяни цієї країни підтримали законопроект. Так, 1 грудня 2009 р. Лісабонський договір набув чинності.

Новий договір розв'язав інституційну кризу Євросоюзу та за змістом визначив межі політичного компромісу між керівництвом ЄС і держав-членів, реформуючи систему управління та підвищуючи ефективність ухвалення рішень [1, с. 42]. Договір, основну частину якого складають положення відхиленого проекту Конституції для Європи, зняв найбільш суперечливі та амбітні пункти про «Сполучені Штати Європи», «Європейську конституцію», «міністра закордонних справ» тощо, зафіксувавши зміни і доповнення до текстів попередніх установчих договорів ЄС.

Лісабонський договір надав правосуб'єктності Європейському Союзу, який став юридично цілісною структурою. За чинними досі договорами він став сукупністю трьох складових – Європейського економічного співтовариства («спільний ринок»), спільної зовнішньої політики і політики безпеки, спільної політики юстиції і внутрішніх справ. Надання Євросоюзу статусу юридичної особи відкрив якісно нові можливості для міжнародної діяльності, адже насамперед спрощує його відносини з третіми країнами та іншими міжнародними організаціями. Ключовими принципами дій Союзу на міжнародній арені визначено: демократію, верховенство права, універсальність і неподільність прав людини та фундаментальних свобод,

повагу до людської гідності, рівність і солідарність, дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права (ст. 10) [2].

Договором було уточнено перелік механізмів здійснення СЗППБ, до яких віднесено: а) прийняття загальних директив; б) прийняття рішень щодо міжнародних дій ЄС, позиції Союзу з конкретних питань та укладення угод для виконання міжнародних дій і розробки спільної позиції; в) зміцнення системної співпраці між державами-членами у процесі реалізації політики Союзу. Винятково важливим є визначення зобов'язання усіх держав-членів гарантувати «взаємну солідарність» (фактично – єдність позиції) у питаннях зовнішньої політики і безпеки через механізм обов'язкових консультацій. Договір підтвердив право ЄС укладати міжнародні угоди з третіми країнами та організаціями.

Лісабонський договір до компетенції СЗППБ ЄС включив «усі сфери зовнішньої політики та усі питання, що стосуються безпеки Союзу, включно з поступовим розвитком спільної політики оборони, що може призвести до спільної оборони» (ст. 11, § 1). Юридичну основу для Спільної політики безпеки і оборони ЄС (СПБО) заклали три основні статті договору: про «постійну структурну співпрацю» з можливістю окремих груп країн утворювати військові формування для виконання визначених завдань; про «солідарність» дій ЄС у відповідь на терористичні, природні чи антропогенні катастрофи; про «взаємну допомогу» як зобов'язання країн-членів ЄС допомагати іншим країнам чи країні у випадку збройної агресії відповідно до Статуту ООН [2]. Загалом до завдань і напрямів СПБО включено: спільні дії щодо роззброєння; гуманітарні й рятувальні операції; запобігання конфліктам і миротворча діяльність; здійснення кризового управління. Ключовим принципом «структурної співпраці» держав в рамках СПБО є добровільність та можливість припинення участі (ст. 28, § 5).

Одним з досягнень Лісабонського договору стала спроба нової більш чіткої інституціоналізації СЗППБ. Новаторськими є доповнення про створення посади постійного голови Європейської Ради (головного політичного органу ЄС) – Президента ЄС, який серед іншого отримав повноваження представляти Союз на міжнародній арені. Однак головною дійовою особою у розробці, координації та впровадженні зовнішньої політики Євросоюзу став Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки (неофіційна назва – «міністр закордонних справ»), який одночасно став віце-президентом Єврокомісії та головою Ради з питань зовнішньої політики ЄС. Йому підпорядковано новостворену дипломатичну інституцію – Європейську службу зовнішніх дій. Ця посада разом замінила дві колишні посади – Верховного представника ЄС зі спільної зовнішньої політики і політики безпеки та єврокомісара із зовнішніх відносин.

В рамках заходів з посилення СПБО Лісабонський договір передбачив створення Європейського оборонного агентства, покликаного посилити

роботу з розвитку оборонних можливостей Союзу через встановлення єдиних оперативних вимог до збройних сил та посилення індустріально-технологічної складової сектора безпеки. У договорі окремо зазначено, що зобов'язання і кооперація в цій сфері мають узгоджуватися із зобов'язаннями держав-членів НАТО в рамках чинної системи колективного захисту (ст. 28, § 7).

Затвердження і набуття чинності Лісабонського договору породило чимало суперечок щодо його значення для європейського співтовариства та країн, які ставлять завдання набуття статусу держави-члена ЄС. Інституційні новації, передбачені договором, створили правові умови для більш послідовної і впливової зовнішньої політики ЄС, адже на зовнішній арені Союз фактично представлений однією особою – Високим представником з потужною виконавчо-дипломатичною службою. Це певним чином автономізувало зовнішню діяльність Євросоюзу. Чітко визначено завдання і сферу компетенції СЗППБ. Передбачено нові можливості для поступового розвитку співпраці держав-членів ЄС у сфері безпеки й оборони.

Водночас концептуально цей напрям політики Євросоюзу фактично залишився на міждержавному рівні з більш чітким окресленням тенденції до наднаціональної інституалізації. Як зазначають дослідники, творці євроінтеграції досі не можуть дати чіткої відповіді, чи є зовнішньополітична діяльність та безпека об'єктами інтеграції [3, с. 564]. Свідченням цьому є: міждержавний характер органів прийняття стратегічних рішень – Європейської Ради і Ради міністрів; збереження принципу однаковості під час голосування з питань зовнішньої політики і безпеки в Раді до 2014 року; можливість співіснування дипломатичних представництв ЄС і держав-членів у третіх країнах та організаціях; добровільність входження до механізмів і структур СПБО. Тому Лісабонський договір став результатом чергового компромісу між євроскептиками і єврооптимістами в ЄС. Однак у сьогоденних умовах безпрецедентного розширення Союзу, економічних труднощів та необхідності якнайшвидшого виходу з інституційної кризи цей документ дає юридичні підстави і можливості для ефективнішого функціонування організації та узгодженого представлення об'єднання на міжнародній арені.

Список використаних джерел

1. Дідікін А. Лісабонський договір і реформа правової системи Європейського Союзу // Юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 42–43.
2. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal. — 17 December. – 2007. – P. 306.
3. Копійка В. В., Шинкаренко Т. І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навчальний посібник / За ред. Л. В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с.

Гуменюк Віталій Васильович
*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри теорії та історії держави і права,
ЗВО «Університет економіки та права «КРОК»*

РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТТІ 6 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ ДОБОРІ ТА КОНКУРСІ НА ПОСАДИ СУДДІ

У контексті 30-річчя членства України в Раді Європи, одним з ключових викликів верховенства права залишається інституційна залежність, де судді Верховного Суду (у складі Касаційного адміністративного суду та Великої Палати) розглядають адміністративні справи щодо законності актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка, своєю чергою, проводить, зокрема конкурс на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду. Відтак полягає питання щодо ймовірного створення зазначеною інституційною залежністю ризиків порушення статті 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини (далі – ЄКПЛ) [1], за змістом пункту 1 якої кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

Відповідно до частин першої-другої статті 17, частини першої, пункту 1 частини другої статті 36, пунктів 1–5 частини другої статті 37 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2] судоустрій будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Найвищим судом у системі судоустрою є Верховний Суд, який забезпечує сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. У складі Верховного Суду діють: Велика Палата Верховного Суду; Касаційний адміністративний суд; Касаційний господарський суд; Касаційний кримінальний суд; Касаційний цивільний суд. За змістом частини четвертої статті 22 Кодексу адміністративного судочинства України [3] Верховному Суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, особливості провадження у яких визначаються статтею 266 Кодексу адміністративного судочинства України, частиною п'ятою якої передбачено, що судом апеляційної інстанції у вказаних справах є Велика Палата Верховного Суду.

Отже, вважаємо, що зазначена конструкція процесуальної юрисдикції, при якій судді Верховного Суду (у складі Касаційного адміністративного

суду та Великої Палати) здійснюють правосуддя в адміністративних справах щодо законності актів, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, яка безпосередньо проводить їх конкурс, створює системний ризик для дотримання гарантій, передбачених статтею 6 ЄКПЛ. Разом з тим, практика Європейського Суду з Прав Людини (далі – ЄСПЛ) розрізняє суб'єктивний та об'єктивний критерії безсторонності. Якщо суб'єктивна безсторонність судді презюмується, то об'єктивний критерій вимагає аналізу наявності фактів, що дають підстави для сумніву в ній. Наразі виникає певний сумнів щодо дотримання критерію «безстороннього суду», а також виникає інше більш глибоке питання – дотримання критерію «суду, встановленого законом».

Щодо виникнення певних сумнівів щодо дотримання критерію «безстороннього суду» варто зазначити наступне. Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Пірсак проти Бельгії» (*Piersack v. Belgium*) (Заява № 8692/79) від 01 жовтня 1982 року (зокрема підпункти а, d пункту 30) [4] можемо вважати, що для дотримання статті 6 ЄКПЛ (права на справедливий суд) недостатньо, щоб суддя був лише особисто неупередженим (суб'єктивний тест). Сама «внутрішня організація» судової системи має бути такою, щоб у стороннього спостерігача виключалися будь-які законні сумніви у безсторонності суду (об'єктивний тест). Відтак, чинна українська модель, де Верховний Суд (у складі Касаційного адміністративного суду та Великої Палати) розглядає скарги на Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, порушує об'єктивний критерій безсторонності суду. За логікою ЄСПЛ у справі «Пірсак проти Бельгії», така «внутрішня організація» підриває «довіру, яку суди повинні вселяти громадськості», а отже, не відповідає гарантіям статті 6 ЄКПЛ, навіть якщо припустити повну особисту неупередженість кожного судді. Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Де Куббер проти Бельгії» (*De Cubber v. Belgium*) (Заява № 9186/80) від 26 жовтня 1984 року (зокрема пункти 26, 29) [5] можемо вважати, що структурне поєднання функцій (в даному випадку – слідчого судді та судді, що розглядає справу по суті) в одній особі є порушенням «об'єктивної безсторонності» суду за статтею 6 ЄКПЛ. Як довів ЄСПЛ у справі «Де Куббер проти Бельгії», сам факт структурного поєднання функцій (у нашому випадку, інституційної залежності) підриває об'єктивну безсторонність суду. Аналогічно до судді, який був слідчим, суддя Верховного Суду, який отримав посаду від Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в очах громадськості має «заздалегідь сформовану» позицію щодо цього органу. Це створює «законні сумніви» і є недоліком «внутрішньої організації» правосуддя, що порушує статтю 6 ЄКПЛ.

Щодо виникнення іншого більш глибокого питання – дотримання критерію «суду, встановленого законом» варто зазначити наступне. Посилаючись на рішення ЄСПЛ у справі «Гудмундур Андрі Астірассон проти

Ісландії» (Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland) (Заява № 26374/18) від 01 грудня 2020 року [6], можемо вважати, що у даному випадку: пояснюється загальну мету вимоги «суду, встановленого законом» – захист від свавілля виконавчої влади та забезпечення верховенства права (пункти 211, 214); поняття «встановлений законом» охоплює не лише існування суду, а й дотримання правил, що його регулюють, включно зі складом суду (пункти 212, 213); процес призначення суддів є невід’ємним елементом поняття «суду, встановленого законом» (пункти 225–228); обговорюється тісний зв’язок між вимогою «встановлений законом» та вимогами «незалежності» та «неупередженості» (пункти 231–234); встановлюється поріг серйозності – не будь-яке порушення правил призначення тягне порушення статті 6 ЄКПЛ, де потрібно знайти баланс між верховенством права та правовою визначеністю і незмінюваністю суддів, запроваджуючи «трикроковий тест» для оцінки серйозності порушення (пункти 235–243); перший крок тесту – Чи було явне (manifest) порушення національного закону? (пункти 244–245); другий крок тесту – Чи стосувалося порушення основоположного правила процедури призначення, яке підриває цілісність процесу та створює ризик неправомірного впливу? (пункти 246–247); третій крок тесту – Чи були ці порушення ефективно розглянуті та виправлені національними судами з урахуванням стандартів Конвенції? (пункти 248–252).

Підсумовуючи аналіз практики ЄСПЛ, можна зробити такі основні висновки. Ключовим є об’єктивна безсторонність. Практика ЄСПЛ у справах «Пірсак проти Бельгії» (Заява № 8692/79) та «Де Куббер проти Бельгії» (Заява № 9186/80) чітко показує, що для дотримання статті 6 ЄКПЛ недостатньо лише суб’єктивної неупередженості судді. Сама «внутрішня організація» системи має бути такою, щоб у стороннього спостерігача виключалися будь-які законні сумніви у безсторонності суду. На кону стоїть довіра суспільства до правосуддя. При цьому, «Суд, встановлений законом» включає процедуру призначення. Рішення ЄСПЛ у справі «Гудмундур Андрі Астріассон проти Ісландії» (Заява № 26374/18) революційно підтвердило, що вимога «суду, встановленого законом» поширюється і на процес призначення суддів. Водночас серйозні порушення правил призначення підривають статтю 6 ЄКПЛ. Не будь-яке порушення, а серйозне («явне») порушення основоположних правил призначення, яке підриває цілісність процесу та створює ризик неправомірного впливу, може призвести до порушення права на «суд, встановлений законом». ЄСПЛ запровадив трикроковий тест для оцінки такої серйозності.

Актуальність порушеної проблеми підтверджується й увагою міжнародних інституцій до питань, пов’язаних із функціонуванням Верховного Суду. Відповідно до спільного висновку Венеціанської комісії та Генерального директорату з прав людини та верховенства права (DGI) Ради Європи щодо проекту поправок щодо дисциплінарних процедур проти

суддів, декларацій доброчесності та інших процедур, прийнятих Венеціанською комісією на її 144-му пленарному засіданні (Венеція, 9-10 жовтня 2025 року) CDL-AD(2025)044-е [7], який стосувався переважно дисциплінарних процедур та декларацій доброчесності, під час його підготовки обговорювалася окрема пропозиція щодо запровадження спеціальної перевірки доброчесності саме для суддів Верховного Суду із залученням міжнародних експертів. При цьому, Венеціанська комісія та DGI прямо відзначили, що ключовим питанням судової реформи в Україні є, власне, доброчесність суддів Верховного Суду і що судді Верховного Суду є пріоритетом. Хоча згаданий висновок не аналізував проблему інституційної залежності Верховного Суду (у складі Касаційного адміністративного суду та Великої Палати), що розглядає адміністративні справи щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Проте, сам факт визнання Верховного Суду пріоритетним та чутливим елементом судової реформи підкреслює нагальну потребу усунення будь-яких системних вад, що можуть ставити під сумнів його функціонування відповідно до європейських стандартів. Виявлена інституційна залежність, що створює ризики для об'єктивної безсторонності суду згідно зі статтею 6 ЄКПЛ, є саме такою системною вадю, яка потребує вирішення в контексті забезпечення верховенства права та довіри до найвищої судової інстанції. При цьому, Венеційська комісія визнає необхідність реформ для підвищення довіри до судової влади в Україні, але вона серйозно застерігає від постійних, фрагментарних змін («безперервний потік законопроектів»). Так, часті, незавершені реформи шкодять довірі суспільства та підривають принцип стабільності права, який є основою верховенства права. А будь-які нові реформи потребують дуже переконливих обґрунтувань, щоб довести їхню нагальну необхідність порівняно зі шкодою від чергової дестабілізації системи.

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що чинна система судоустрою України, де Верховний Суд (у складі Касаційного адміністративного суду та Великої Палати) розглядає адміністративні справи щодо Вищої кваліфікаційної комісії суддів України як органу, який проводить добір до самого Верховного Суду, створює інституційну залежність, що, своєю чергою, породжує серйозні ризики порушення статті 6 ЄКПЛ (право на справедливий суд). Вказане підтверджується ключовою практикою ЄСПЛ, де ставиться під сумнів об'єктивну безсторонність суду, оскільки «внутрішня організація» системи підриває довіру та «видимість» правосуддя (за логікою справ «Пірсак проти Бельгії» та «Де Куббер проти Бельгії»), а також може розглядатися як системний недолік у процедурі формування суду, що потенційно порушує вимогу «суду, встановленого законом», враховуючи критерії серйозності порушення, встановлені у справі «Гудмундур Андрі Астірассон проти Ісландії». Актуальність цієї проблеми підкреслюється

увагою Венеціанської Комісії до Верховного Суду як пріоритетного елемента судової реформи в Україні. Хоча є застереження від постійних фрагментарних змін, виявлена системна вада, що суперечить статті 6 ЄКПЛ, потребує обґрунтованого та стабільного вирішення.

Отже, аналіз практики ЄСПЛ та позиції Венеціанської комісії доводять, що поточна модель є проблемною з точки зору європейських стандартів і вимагає реформи. Вважаємо можливим розглянути як проміжні (зміна підсудності), так і фундаментальні (реконцептуалізація та виокремлення системи адміністративних судів) заходи для усунення вказаної інституційної залежності та забезпечення реальної відповідності статті 6 ЄКПЛ.

Список використаних джерел

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 29.10.2025).
2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> (дата звернення: 29.10.2025).
3. Кодекс адміністративного судочинства України. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text> (дата звернення: 29.10.2025).
4. Case of Piersack v. Belgium (Application no. 8692/79). 1982. Офіційний вебсайт ЄСПЛ. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57557> (дата звернення: 29.10.2025).
5. Case of De Cubber v. Belgium (Application no. 9186/80). 1984. Офіційний вебсайт ЄСПЛ. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-57465> (дата звернення: 29.10.2025).
6. Case of Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (Application no. 26374/18). 2020. Офіційний вебсайт ЄСПЛ. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-206582> (дата звернення: 29.10.2025).
7. Ukraine – Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the Council of Europe on draft amendments on disciplinary procedures against judges, declarations of integrity, and other procedures, adopted by the Venice Commission at its 144th Plenary Session (Venice, 9-10 October 2025). CDL-AD(2025)044-e. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2025\)044-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2025)044-e) (дата звернення: 29.10.2025).

Дяченко Валерій Іванович
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права

ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Одним із найтяжчих злочинів міжнародного характеру є тероризм. Він тягне за собою бездумну загибель людей, порушує нормальну дипломатичну діяльність держав і їх представників та ускладнює здійснення міждержавних контактів, зустрічей, а також транспортних зв'язків між державами. Тероризм у будь-яких формах свого проявлення перетворився в одну з найнебезпечніших за своїми масштабами, непередбачуваностями та наслідками суспільно-політичних та моральних проблем, з якими людство увішло у XXI століття. Тероризм все більше загрожує безпеці багатьох країн та їх громадянам, тягне за собою величезні політичні, економічні й моральні втрати, виявляє сильний психологічний натиск на великі маси людей, чим далі, тим більше забирає життя ні в чому неповинних людей [1].

Події, що відбуваються останнім часом у сучасному світі, свідчать про дуже загрозову, швидко прогресуючу модифікацію цього небезпечного злочину. Політичні, релігійні, етнічні та кримінальні угруповання майже щоденно здійснюють акти терору, про які постійно повідомляють засоби масової інформації.

Ми стали свідками нелюдських, надзвичайно жорстоких акцій, що трапилися 11 вересня 2001 року в США, а також напад Російської Федерації на Україну 24 лютого 2022 року. Метою воєнної агресії з боку Росії в Україні є системне й послідовне знищення українського народу, його самобутності та позбавлення його права на самовизначення та самостійний розвиток.

Тероризм – дуже серйозна проблема у сучасному та ще більша значима загроза у майбутньому. З кінця 60-х років він набув насправді загрозових масштабів за період з 1970 по 1985 рр. в Європі скоєно біля 3000 терактів:

- у Латинській Америці – 1573;
- на Близькому Сході – 1330;
- у Північній Америці – 448.

За період з 1986 року до нашого часу зростання кількості терактів у різних регіонах світу склало від 50 до 60 відсотків. Разом з тим, що кількість терористичних актів постійно зростає, вони стають все більш жорстокими й все частіше об'єктом їх стають люди.

Так, у 70-х роках 80% терактів були спрямовані проти власності лише 20% - проти людей; у 80-х роках – 50%; у 90-х роках – вже 70%.

Терористичні акти старанно готуються, в решті решт – до 90 % терористичних дій досягають своєї мети. Різко зросла дисципліна терористичних організацій, терористичні угруповання різних держав співпрацюють між собою, координують свої дії.

Лише за десять років – з 1973 р. до 1984 р. – у світі було скоєно 5661 терористичний акт, в результаті яких загинули 4111 людей.

Тероризм подібного роду не завжди скоюється озлобленими одинаками чи терористичними угрупованнями. Нерідко за цим стоїть держава.

На думку західних фахівців, головними особливостями тероризму є такі моменти:

1. Він має суто секретний характер.
2. Держави заперечують свою відповідальність за теракти.
3. Терористичні дії здійснюються через спецслужби, які вербують і озброюють терористів.
4. Опікувані державами терористи краще озброєні і можуть ліпше забезпечити ефективність теракту, ніж автономні групи.

Як зазначає П. Вілкінсон, «приблизно 25% терористичних актів підтримуються або спрямовуються державами. Це може виражатися в моральній підтримці, матеріальній допомозі, постачанні зброї, навчання і користування нею, надання притулку [2].

Яка ж причина тероризму?

Організацією Об'єднаних Націй в Резолюції 40/61 відмічалось, що корінні причини тероризму та актів насилля походять «з убогості, безвихідності, бід і відчаю, спонукаючи деяких людей жертвувати людськими життями, включаючи і свої власні, в прагненні добитися радикальних змін».

Те ж наголошувалося і на VIII Міжнародному конгресі ООН з попередження злочинності і поведіння із злочинцями. Такими криміногенними чинниками є: бідність, безробіття, безграмотність, недосконалість системи утворення і підготовки кадрів, відсутність життєвих перспектив, відчуження населення, загострення соціальної нерівності, ослаблення сімейних і соціальних зв'язків, недоліки виховання, негативні наслідки міграції, руйнування культурної самобутності, брак об'єктів культурно-побутового призначення, а також розповсюдження засобами масової інформації ідей і поглядів, що ведуть до зростання насильства, нерівності і нетерпимості [3].

Аналогічні формулювання даються і в подальших Конвенціях ООН, наприклад, в п. 26 Резолюції Організації Об'єднаних Націй від 1996 року «Про заходи боротьби з міжнародним тероризмом».

Слід також відзначити важливість психологічного підходу до вивчення причини походження тероризму.

Відомий психолог Станіслав Гроф, що вивчає психіку людей, що йдуть на смерть, зокрема терористів, стверджує, «що на психіку людини має величезний вплив внутріутробний розвиток. У цей період закладається програма, яка може нести як позитив, так і негатив. А закладає її матір» [4]. Сьогодні багато матерів відмовляються від дітей або не радіють їх появі. На перший погляд може показатися недолугою така залежність, але це підтверджується наукою. Адже ці діти запрограмовані на руйнування і вбивство.

Отже, згідно типологіям мотивацій тероризму, вони можуть бути політико-ідеологічними (досягнення певної мети в політичній боротьбі або в боротьбі за якусь ідею); корисливими (прагнення придбати матеріальні блага в обхід існуючого порядку); емоційними, психопатологічними. І хоча вони найчастіше переплітаються, основна увага повинна бути обернена на перші, які можуть бути трьох основних видів: соціально-політичними, національними (сепаратистськими) і релігійними (фундаменталістськими) [5].

Таким чином, виникла потреба у розробленні такого механізму боротьби з тероризмом, який зможе забезпечити надійний захист національної безпеки кожної країни.

Очевидним є те, що боротьба з тероризмом потребує міжнародних зусиль.

Методи боротьби з тероризмом представлені міжнародним гуманітарним правом:

- утримуватися від організації терористичної діяльності, підбурювання до неї, сприяння її здійсненню, фінансування, заохочення або прояву терпимості до неї і вживати належні практичні заходи до забезпечення того, щоб їх відповідні території не використовувалися для створення терористичних баз або учбових таборів або для підготовки або організації терористичних актів, направлених проти інших держав або їх громадян;
- забезпечувати затримання і судове переслідування або видачу осіб, що зробили терористичні акти, згідно відповідним положенням їх національного права;
- прагнути до укладення спеціальних угод з цією метою на двосторонній, регіональній і багатобічній основі і розробити з цією метою типові угоди про співпрацю;
- співробітничати один з одним в обміні відповідною інформацією щодо запобігання тероризму і боротьбі з ним;
- оперативно робити всі необхідні кроки для втілення в життя існуючих міжнародних конвенцій з цього питання, учасниками яких вони є, включаючи приведення свого внутрішнього законодавства у відповідність з цими конвенціями;

- вживати належні заходи до надання притулку в цілях встановлення того, що шукаюча притулок особа не займалася терористичною діяльністю, і після надання притулку в цілях забезпечення того, щоб статус біженця не використовувався в цілях, що суперечать положенням, викладеним в підпункті 1, вище.

Отже, ми можемо зробити висновок, що країни повинні взаємодіяти в сфері пошуку всіх можливих способів і засобів для запобігання процвітання тероризму. Адже не повинні страждати і гинути невинні люди. Необхідно намагатися знайти більш гуманні способи знищення тероризму. Але якщо це виявляється неможливим на практиці – потрібні жорсткі справедливі покарання, які б якщо не позбавили суспільство даної проблеми повністю, то хоча б зменшили його подальше розповсюдження і процвітання.

Список використаних джерел

1. Підприємство, господарство і право. К., 2003. № 3 С. 150.
2. Політика і час. К., 2002. № 2 С. 60.
3. Декларація про заходи по ліквідації міжнародного тероризму від 09.12.1994. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/MU94322> (дата звернення: 10.10.2025).
4. Гроф С., Хееліфакс Д. Людина перед обличчям смерті. Київ : Трансперсональний інститут, 1996. С. 246.
5. Кирилов І.А. Про проблему причин тероризму. 2002. № 2.

Ковальчук Світлана Миколаївна
кандидатка політичних наук,
випускниця Гарвардської школи управління імені Джона Ф. Кеннеді
(курс із лідерства), учасниця Аспен-семінару «Цінності та суспільство»,
авторка публікацій у ЗМІ на тему зовнішньої політики

УКРАЇНА І РАДА ЄВРОПИ: ТРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ СПІЛЬНОГО ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Захист верховенства права та прав людини — це ті базові цінності, навколо яких більш як півстоліття тому об'єдналися країни-члени Ради Європи. Сьогодні важко знайти в Європі державу, яка боролася б за ці цінності настільки рішуче, як Україна. Українці проливають кров, захищаючи не лише власну свободу, а й ті самі принципи, на яких стоїть сучасна Європа. Під час Спеціальної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії 24 лютого — у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну — депутат Національних зборів Франції Бенжамен Хаддад сказав: *«Я був на Майдані в Києві під час Революції Гідності. Тоді я вперше в житті побачив, як люди помирають за європейські цінності із прапором Євросоюзу в руках»*. Ці слова точно описують сутність української боротьби. Саме довкола цінностей сьогодні має відбуватися справжнє європейське об'єднання, адже саме вони формують фундамент демократії, верховенства права та дієвої системи безпеки і сталого розвитку.

Історичний шлях України — це послідовна боротьба за незалежність та утвердження свого місця в колі європейських держав. Вступ України до Ради Європи став одним із перших ключових кроків міжнародного визнання її державності після проголошення незалежності у 1991 році. Це рішення визначило стратегічний курс розвитку держави, який орієнтує українське суспільство на цінності прав людини, демократії та верховенства права.

Упродовж трьох десятиліть членства в Раді Європи Україна брала активну участь у діяльності організації, поступово імплементуючи її норми у своє законодавство та правову систему. Ця робота дала змогу зміцнити інститути демократії, розбудувати систему захисту прав людини, утвердити принципи верховенства права й підвищити ефективність державних інституцій. Таким чином, співпраця України з Радою Європи стала одним із найважливіших чинників внутрішньої модернізації та правового розвитку держави.

Україна активно долучалася і залишається залученою до реформування Ради Європи. Зокрема, це стосується адаптації організації до нових викликів — кіберзлочинності, тероризму, поширення дезінформації та гібридних загроз. Ці напрями є надзвичайно важливими для України, адже російсько-українська війна стала прикладом війни нового типу —

гібридної, яка поєднує збройні дії з інформаційною агресією, кібератаками та маніпуляцією суспільною свідомістю. Тому сьогодні необхідно, щоб Рада Європи мала сучасні інструменти реагування на ці виклики, адже в момент її заснування подібних форм загрози не існувало.

Від початку російської збройної агресії проти України платформа Ради Європи стала важливим інструментом міжнародної протидії агресору — як у політичному, так і в юридичному вимірах. Саме тут ухвалюються рішення, що засуджують агресію, спрямовуються міжнародні зусилля на підтримку України, а також формується правовий механізм майбутньої відповідальності Росії за скоєні злочини.

Ратифікація Україною Європейської конвенції з прав людини у 1997 році надала громадянам України право звертатися до Європейського суду з прав людини. Це зробило Україну активним учасником процесів захисту прав людини на континенті. Кількість звернень українських громадян свідчить про зростання правової свідомості суспільства та посилення інтеграції України до європейського правового простору. Участь українців у механізмах Ради Європи перетворила нашу державу на де-факто члена європейської сім'ї народів.

Верховна Рада України 25 лютого 2025 року ратифікувала Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями (Нікосійську конвенцію). Це перший міжнародний договір, спрямований на протидію незаконному обігу культурних цінностей шляхом кримінального переслідування. Документ визначає перелік злочинів, пов'язаних із крадіжками, незаконними розкопками, контрабандою, фальсифікацією документів та відмиванням коштів, здобутих у результаті незаконної торгівлі культурними об'єктами. Конвенція також передбачає посилення міжнародної співпраці у розслідуванні таких злочинів і поверненні викрадених культурних цінностей.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська викрали та вивезли десятки тисяч творів мистецтва — від сучасних полотен до артефактів, як-от скіфське золото. За даними Міністерства культури та інформаційної політики, з українських музеїв було вивезено понад 480 тисяч творів мистецтва, а щонайменше 38 музеїв зазнали руйнувань або були знищені. У січні 2023 року американське видання *The New York Times* порівняло масштаби цього мародерства з розграбуваннями, які здійснювала нацистська Німеччина, назвавши це «найбільшим колективним пограбуванням мистецтва з часів Другої світової війни».

У травні 2025 року в Києві відбулося третє засідання Керівного комітету Плану дій Ради Європи для України, яке зібрало понад сотню учасників — представників української влади та Ради Європи. Цей План дій, найбільший і найамбітніший в історії організації, має на меті супроводжувати процес відновлення України, зміцнювати стійкість

державних інституцій, розвивати верховенство права та сприяти реформам у контексті євроінтеграції. Директор Директорату з координації програм Ради Європи Клаус Нойкірх зазначив: *«Цей План дій підготували та почали реалізовувати в часи надзвичайних викликів, і він служить надзвичайній меті. Ми стоїмо разом з Україною на сторожі не лише її демократії, але також демократії усїєї Європи»*.

Попри триваючу війну, Україна продовжує рішуче рухатися шляхом реформ і поступово наближається до членства в Європейському Союзі. Наразі Рада Європи готує новий План дій для України, який стартує у 2027 році. Одним із ключових напрямів цієї співпраці є впровадження Соціального кодексу України — документа, який має зробити соціальну систему більш прозорою, зрозумілою та справедливою. За словами Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна, *«Соціальний кодекс допоможе людям чітко знати, на яку підтримку вони можуть розраховувати і як її отримати. Це перехід до сучасної моделі, де у центрі — людина та її потреби»*. Така трансформація соціальної політики напряму корелює з базовими цінностями Ради Європи, адже спрямована на посилення гідності й добробуту кожного громадянина.

Варто також підкреслити роль культурної дипломатії у формуванні міжнародних союзів у час війни. Антивоєнні виставки, концерти, мистецькі ініціативи не лише доносять український голос до світу, але й створюють емоційний міст порозуміння, формуючи атмосферу співчуття, підтримки та солідарності. Це особливо важливо у боротьбі з явищем так званої *Ukraine fatigue*, адже культурні події повертають людське обличчя війни, нагадуючи, що за новинами стоять долі та цінності.

Отже, за тридцять років співпраці з Радою Європи Україна продемонструвала свою суб'єктність, послідовність і готовність бути повноправним членом європейської спільноти. На всіх рівнях — місцевому, державному, законодавчому, у судовій, соціальній, антикорупційній, безпековій і культурній сферах — співпраця з європейськими інституціями лише поглиблюється. Попри війну, Україна продовжує стояти на сторожі основоположних європейських цінностей — прав людини і верховенства права. І саме тому справедливо очікувати, що всі релевантні європейські інституції визнають цей внесок і продовжать безпрецедентну підтримку України, надаючи їй гідне місце серед повноправних членів Європейського Союзу.

Костюк Юрій Вікторович
доктор філософії,
асистент кафедри цивільного, господарського та трудового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Реабілітація є однією з фундаментальних складових правового статусу людини, що забезпечує реалізацію принципу рівності та гідності. Реабілітація виступає не лише як медико-соціальний процес, спрямований на відновлення або компенсацію втрачених функцій організму, але й як правовий та соціальний механізм забезпечення повноцінної участі людини в усіх сферах суспільного життя. Її реалізація сприяє створенню умов для самостійності, соціальної адаптації та інтеграції таких осіб у трудову, освітню, культурну та громадську діяльність.

Можна зазначити, що право на реабілітацію виступає ключовою умовою забезпечення соціальної справедливості та рівних можливостей. Його реалізація є не лише показником гуманістичного розвитку держави, але й важливим чинником зміцнення соціальної єдності суспільства.

Термін «реабілітація» є складним і багатогранним поняттям, яке поєднує медичні, психологічні, соціальні та правові аспекти, що забезпечують відновлення функціональних можливостей і соціального статусу особи. Його багатозначність обумовлена історичними, культурними та професійними особливостями різних наукових шкіл і суспільств, тому в сучасній науці відсутнє єдине універсальне визначення цього поняття [1, с. 11]. Така різноманітність підходів свідчить про необхідність подальшого наукового узагальнення та систематизації змісту терміна з метою створення єдиних стандартів реабілітації, які б сприяли ефективній реалізації прав осіб з інвалідністю та їхній повноцінній інтеграції у суспільне життя.

У науковій інтерпретації, висвітленій А. В. Чоговадзе, реабілітація розглядається як комплексний багаторівневий процес, що поєднує медичні, психологічні та соціальні заходи, спрямовані на відновлення повноцінного функціонування особи в суспільстві [2, с. 199]. Такий підхід відображає еволюцію поняття реабілітації від вузького медичного тлумачення до інтегрованої моделі, яка враховує потреби людини як біосоціальної істоти. У цьому контексті реабілітація виступає не лише засобом лікування чи компенсації порушених функцій, а й важливим інструментом соціальної адаптації, самореалізації та забезпечення гідного рівня життя осіб з інвалідністю.

М. М. Кабанов стверджує, що реабілітація у сучасному науковому розумінні є не просто сукупністю лікувальних заходів, а цілісною, системно організованою концепцією відновлення здоров'я людини. Вона базується на інтеграції медичних, психологічних і соціальних складових, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до лікування та відновлення функцій організму [3]. Учений акцентує на перехід від фрагментарного лікування до комплексної моделі відновлення, що орієнтується на людину в її біопсихосоціальній єдності. Реабілітація в цьому контексті розглядається не лише як етап медичної допомоги, а як методологічна основа, спрямована на досягнення максимальної ефективності у відновленні здоров'я, працездатності та соціальної активності особи.

Наведене дозволяє зрозуміти, що реабілітацію слід розглядати не лише як процес відновлення прав, працездатності чи побутових умов, а передусім як комплексну систему заходів, спрямованих на відновлення цілісного особистісного та соціального статусу людини. Її головною метою є не формальне відновлення функцій чи можливостей, а досягнення реального покращення якості життя особи з інвалідністю, її самопочуття, самооцінки та здатності повноцінно брати участь у суспільному житті.

Таким чином, реабілітацію доцільно розглядати як самостійний, багаторівневий і міждисциплінарний процес, що виходить за межі традиційного медичного лікування. Вона охоплює не лише фізичне відновлення організму, а й психофізіологічну, соціальну та психологічну адаптацію особи, забезпечуючи комплексний вплив на всі складові її життєдіяльності. Такий підхід відображає сучасну тенденцію до інтеграції медичних і соціальних наук у формуванні ефективної системи реабілітації, спрямованої на досягнення головної мети відновлення повноцінної участі людини у суспільному житті, її самостійності та високої якості життя.

З урахуванням проаналізованих позицій науковців, можна зробити висновок, що реабілітація є складним, багаторівневим процесом, який охоплює не лише медичні, але й соціальні аспекти відновлення особи. Передусім, слід зазначити, що реабілітація спрямована на якнайшвидше та максимально повне повернення осіб з інвалідністю до активного життя, включаючи побутову, професійну й суспільну сфери. Водночас важливо підкреслити, що ефективність цього процесу значною мірою залежить не лише від якості медичних заходів, а й від рівня соціальної інтеграції та підтримки, що надається таким особам. Також можна стверджувати, що реабілітація виконує ключову функцію у відновленні фізичних, психологічних та соціальних ресурсів осіб з інвалідністю. Крім того, слід акцентувати увагу на тому, що забезпечення рівного доступу до реабілітаційних послуг є однією з базових умов підвищення результативності цього процесу. Забезпечення інклюзивності та відкритості системи реабілітаційної підтримки, зокрема через розширення її

доступності, дозволяє не лише покращити індивідуальні показники здоров'я, а й сприяє загальному підвищенню якості життя та соціального добробуту осіб з інвалідністю.

Список використаних джерел

1. Маруніч В. В., Шевчук В. І., Яворовенко О. Б. Методичний посібник з питань реабілітації інвалідів : посібник. Вінниця : О. Власюк, 2006. 212 с. URL: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3061/Posibnik_reab%202006.pdf.
2. Смичок В. Б. Сучасні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів : зб. наукових праць. Дніпропетровськ, 2001. С. 198-202.
3. Шевчук С. В. Клініка, діагностика, критерії медико-соціальної експертизи хворих на системний червоний вовчак, системну склеродермію та ідіопатичний дерматоміозит : метод. рекомендації. Вінниця, 2004. 62 с.

Львова Олена Леонідівна

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник Інституту держави і права
імені В.М. Корецького НАН України*

**«ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ» ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
(ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
ТА МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА)**

У Преамбулі Конституції України 1996 р. проголошено, що Верховна Рада України від імені Українського народу приймає цю Конституцію, «виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями». Зазначене свідчить про значний ідеологічний вплив як на зміст усього законодавства, так і на правові свідомість, культуру, і, відповідно характер взаємовідносин між державою та особою. Як підкреслює М. Козловець, ідеологія сприяє усвідомленню нацією своєї сутності, тотожності й цінності, вона є одним із основних вимірів єдності й національної ідентичності [1, с. 439].

Серед конституційних засад утвердження національної ідентичності, також слід назвати принцип верховенства права, визначений ст. 8 Конституції України. Звертаючись, зокрема, до його офіційного тлумачення, наданого Конституційним Судом України, ми бачимо, що його суть спирається на розуміння права, яке інтегрує в себе, окрім законодавства, «...й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України» [2].

У Маастрихтському договорі від 29 липня 1992 р. зазначається, що Євросоюз «поважатиме національні ідентичності країн-учасниць». Адже, як відмічають філософи, «лише усвідомлення своєї національної ідентичності створює можливості для діалогу з іншими ідентичностями» [3, с. 41].

13 грудня 2022 р. було прийнято Закон України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» № 2834-IX, яким передбачається реалізація державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності як складової забезпечення національної безпеки України. Зокрема, у ст. 1 даного Закону формулюються такі ціннісно-правові категорії, як «українська національна ідентичність (п. 17) та «духовно-моральне виховання» (п. 7), із змісту яких витікає, що

складовими національної ідентичності є мораль, духовність, культура, традиції.

Як не прикро, але слід констатувати, що сучасні процеси глобалізації прямують до універсалізації прав людини, іноді минаючи згадані складові, що одразу виявляє проблему їх імплементації не просто в правову систему України, а в ментальність нації, що призводитиме до конфлікту в процесі реалізації таких прав. Зокрема, доктор юридичних наук С. Бобровник, досліджуючи компроміс і конфлікт у праві, акцентує увагу на конкуренції цінностей юридичних та духовно-моральних, і пише, що «закони деяких демократичних країн допускають можливість одностатевих шлюбів, евтаназію, аборти на середніх строках вагітності та інші знуцання над природою людини. Існує також значна кількість видів поведінки, наприклад, зловживання правом, які в законі прямо не заборонені, хоча їх не можна вважати правомірними, тому що вони за своїм змістом та спрямованістю не відповідають змісту та духу права, принципам моралі та моральності. ... це формує розбещеність, аморальний спосіб життя, бездуховність людини, відмежованість її інтересів від потреб усього суспільства...» [4, с. 168–169].

Це прямо вказує на проблему моралі як засадничої складової ідентичності нації. Найчастіше формулювання «моральні засади суспільства» вживається у сфері сімейного, цивільного, кримінального та конституційного права. Зокрема, у ч. 5 ст. 56 Сімейного кодексу України зазначено: «Дружина та чоловік зобов'язані спільно дбати про побудову сімейних відносин на почуттях взаємної любові, поваги, взаємодопомоги, відповідальності перед сім'єю та суспільством, на моральних засадах». У п. 5 ч. 1 ст. 203 Цивільного кодексу України також є посилання на моральні засади: «Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам» (ст. 228 ЦК України). Кримінальний кодекс України взагалі містить цілий розділ XII «Злочини проти громадського порядку та моральності».

Отже, закріплення «моральних засад суспільства» в українському законодавстві показує, що національна ідентичність має нормативний вимір: право охороняє не лише матеріальні чи політичні інтереси, а й духовно-моральні цінності, які народ вважає базовими для свого існування.

Утім на сьогодні деякі законопроекти, які подаються до Верховної Ради України як «євроінтеграційні», містять низку положень, завуальованих у правотворчих конструкціях, які посягають на ідентичність українського народу та моральні засади суспільства – на природне розуміння сім'ї та шлюбу, свободу слова і переконань, віросповідання, здорове середовище, батьківство, материнство, дитинство, суспільну мораль тощо. Серед них слід згадати наступні.

Законом України «Про медіа» від 13.12.2022 р. №2849-IX поряд із запровадженням до правового поля України відповідальності суб'єктів у сфері аудіовізуальних медіа за поширення висловлювань, що підбурюють до дискримінації чи утисків стосовно окремих осіб чи груп осіб за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (ст. 110), без визначення критеріїв такої дискримінації, водночас визнається таким, що втратив чинність Закон України «Про захист суспільної моралі».

4 серпня 2025 року до Верховної Ради України внесено Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації №13597 від 04.08.2025 р. Ініціатори даного законопроекту намагаються запровадити каральний механізм реагування на злочини, вчинені з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність тощо. При цьому відповідно до запропонованих змін до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», поняття нетерпимості пропонується визначити як «відкрите, упереджене, негативне ставлення». У даному разі особливо слід звернути увагу на таку характерну ознаку нетерпимості як «негативне ставлення», що нівелює природне невід'ємне право людини, закріплене чисельними міжнародними конвенціями, на свободу вираження поглядів і переконань, право вільно висловлювати власні думки і переконання, право мати власне негативне ставлення до певних явищ і процесів, якщо вони суперечать особистим ідеологічним переконанням. Слід наголосити, що свобода поглядів і переконань є однією з базових правових і демократичних цінностей, що закріплена у міжнародних актах (ст. 18 Загальної декларації прав людини, ст. 9 Європейської конвенції з прав людини, Конституція України).

У даному контексті також слід згадати законопроект про інститут реєстрованих партнерств №9103 від 13 березня 2023 р., у разі прийняття якого інститут реєстрованих партнерств (звісно, одностатевих) не лише відноситиметься до галузі сімейного права, а й закладатимуться нові ідеологічні підвалини інституту сім'ї в Україні, які виключатимуть моральні суспільні засади, на яких наша держава історично і природно розвивалася і на яких ґрунтуються норми Сімейного кодексу України.

З огляду на вказане вище, самим вразливим в умовах війни є те, що коли з боку зовнішнього російського агресора відбувається знищення української нації, її ідентичності, культури, традиції, відбувається жорстоке посягання на честь і гідність кожного українця та його основоположні права на життя і безпеку, на сім'ю та відтворення роду, водночас всередині країни також йде війна на знищення національної ідентичності нашого народу та моральних засад суспільства цілком законним шляхом – через законодавчі ініціативи.

Більш того, в умовах демографічної кризи, яка нині фіксується, держава зобов'язана вжити усіх заходів для збереження вказаних цінностей, які є основою національної безпеки. Окрім цього, можна спостерігати відсутність правового механізму притягнення до юридичної відповідальності за посягання на національну ідентичність, на моральні засади суспільства, які мають стати непорушними «червоними лініями» в процесі імплементації норм європейського права, зміст яких часто містить неприйнятні українському суспільству терміни та моделі поведінки.

Список використаних джерел

1. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.
2. Рішення Конституційного Суду України N 15-рп/2004 від 2 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України справа про призначення судом більш м'якого покарання) // Офіційний веб-портал Верховної Ради України «Законотворчість». URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04>.
3. Шульга М. В. Криза демократичних цінностей у процесі формування національної ідентичності // Проблема ідентичності в XXI столітті. Зб. наук. праць студентів, аспірантів на викладачів. 15 жовтня 2020 р. Київ, 2020. 94 с.
4. Бобровник С. В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого-комунікативний підхід до аналізу : монографія. Київ : Юрид. думка, 2011. 384 с.

Рибачек Валентин Кіндратович

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ У ЯКІСНОМУ ХАРЧУВАННІ

Ринок органічних продуктів на сьогоднішній день є одним з найбільш перспективних напрямків агропромислового виробництва. Визнання того, що традиційні інтенсивні аграрні технології, в кінцевому рахунку, згубні для природних екосистем, середовища проживання і здоров'я людини, розуміння важливості екологічної складової в концепціях продовольчої безпеки та благополуччя населення стають очевидними не лише для наукового співтовариства, споживачів, а й для органів державної влади.

Україна не може похвалитися такою історією виробництва органічних товарів, яка сягає віків, та такою чіткою і роками вивіреною нормативною базою як у США чи Франції, але, надихнувшись прикладом, здійснює цілеспрямовані кроки у напрямку виробництва безпечної для споживача агропродукції, забезпечення безвідходних виробництв, збереження ґрунтового покриву та біорізноманіття. Сьогодні, коли 30% сільгоспугідь в країні не можливо використовувати через військові дії, окупацію або мінування, а частина підприємств призупинила свою діяльність, ефективні, інноваційні та ресурсозберігаючі техніки та технології виробництва продуктів харчування є надзвичайно необхідними. І величезні можливості для цього має органічне землеробство. Адже органічне агровиробництво зі своїми чотирма принципами: здоров'я (для людей), екологія (для ресурсів), справедливість (для виробників) і турбота (про нашу планету) в сучасних умовах можна розглядати як місію виживання або філософію і це добре розуміють як законодавці, так і держслужбовці, а також господарники та виробники. Незважаючи на ризики та виклики, виробництво органічної продукції може відігравати значну роль як зараз, так і після завершення війни завдяки обмеженому залученню зовнішніх ресурсів, комплексному підходу до господарювання та розвитку територій.

У розвитку як законодавчої бази, так і безпосередньо виробництва органічної продукції в Україні можна виділити 4 етапи, а саме:

I етап: 1970–1997 рр. – *зародження*, створення поодиноких господарств, що використовували органічні технології землеробства, прийняття ЗУ« Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. та підписано договір між урядами

України та Швейцарії щодо технічної та фінансової співпраці, завдяки якому з'явилась можливість розробки проектів технічної допомоги, зокрема, щодо розвитку органічного сільського господарства в Україні;

II етап: 1998–2013 рр. – *формування*, коли в рамках вказаного проекту близько 35 сільгоспгосподарств у Вінницькій, Тернопільській, Київській та Луганській областях були переведені на органічне землеробство, у 2004 р. була зареєстрована Асоціація учасників біовиробництва «БЮЛан Україна», пріоритетними напрямками роботи якої стало створення мережі органічних виробників в Україні, розвитку органічного ринку тощо, зареєстровано український орган сертифікації продукції “Органік стандарт”, який є акредитованим та включеним в офіційний перелік органів сертифікації, визнаних у Європейському Союзі, Швейцарії, Канаді тощо, а також відбувалась робота по формуванню ЗУ «Про органічне виробництво», яка завершилась прийняттям у 2013 р. ЗУ « Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»;

III етап: 2014–2018 рр. – *розвитку*, вдосконалення законодавчої бази органічного виробництва в країні, яке завершилось прийняттям у 2018 р. ЗУ «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, маркування органічної продукції», збільшення чисельності органічних операторів до майже 370 одиниць, зростання обігу та розширення товарної структури (органічний хліб, молоко, ковбаси, фрукти, овочі, соки, напої, сиропи, джеми, мед та крупи) внутрішнього ринку органічної продукції до 17 млн дол. США, та перетворення України на значного експортера органічної продукції на європейському ринку (майже 85%) і Північноамериканському ринках (12%) всіх поставок (так, у 2016 р. загальний обсяг поставок становив понад 245 тис. т на 78 млн дол. США)[1].

IV етап: з 2019 р. продовжується й зараз – *сучасний (або європейський)*, адже у 2020 р. були внесені зміни до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», які вперше надали виробникам органічної сільськогосподарської продукції можливість отримувати державну підтримку [2] та зафіксовано довгострокові цілі щодо розвитку органічного виробництва в Національній економічній стратегії України на період до 2030 року [3] та Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року, де зазначено, що розвиток органічного виробництва є одним з пріоритетних напрямів середньострокової «зеленої трансформації» сільського господарства, а також, що органічне виробництво може відіграти важливу роль в адаптації до змін клімату і пом'якшенні їх наслідків, а також у збереженні біорізноманіття [4].

У 2022 р. стартувала Грантова програма «Підтримка органічного сектору в Україні», ініційована об'єднанням «Органічна Ініціатива» як реакція на повномасштабне вторгнення Росії з метою підтримати

виробників органічних продуктів, зберегти та посилити спроможності органічного сектору України у середньо- та довгостроковій перспективі. Також у цьому році внесені останні зміни до ЗУ «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування», які спрямовані на недопущення зупинення торгівлі органічною продукцією на території України, пов'язаного з неможливістю виконання вимог Закону, а також усунення перешкод для отримання українськими виробниками державної підтримки у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, набули чинності. А 23 вересня цього ж року Україна вперше відзначила Органічний день ЄС. Отже, не зважаючи на виклики четвертого року повномасштабної війни, український органічний сектор демонструє стійкість і продовжує шукати нові можливості для розвитку. Ось уже декілька років поспіль Україна входить до ТОП 5 провідних експортерів європейського ринку органічної продукції, а у серпні 2023 р. запрацював Державний реєстр органічних операторів. На сьогодні понад 170 сертифікованих операторів діють відповідно до чинних вимог українського законодавства/бази у сфері регулювання функціонування ринку органічного виробництва, його динаміки обігу та маркування про склад і походження товарів. Для покращення розвитку в сучасних умовах виробництва органічної продукції Україна активно бере участь у кількох міжнародних проєктах:

- 1) Програма «Розвиток торгівлі органічного та молочного секторів України» (QFTP) (Швейцарія);
- 2) Проєкт «Співпраця органічного формату розвитку сільського господарства» (COA) (Німеччина);
- 3) «Організація органічної торгівлі у Східній частині Європи» (OT4D);
- 4) «Реформа інституційного та політичного форматів дрібно-масштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) (країни-члени ЄС);
- 5) Програма USAID та аграрного/фермерського розвитку (АГРО) тощо.

Розвиток органічного виробництва є досить актуальним сьогодні через низку екологічних, економічних і соціальних переваг, що притаманні цій сфері діяльності. Інтеграція в міжнародну торгівлю має потенціал для стимулювання зростання попиту органічної продукції в Україні. А для цього необхідно формувати у споживачів відповідні знання про переваги органічної продукції, та довіри до органічних сертифікатів (актуалізації їхньої важливості); інформування про найближчі локації точок продажу. Так, наприклад, популяризація тренду «органік» в дитячому харчуванні, забезпечення органічною продукцією шкіл, заохочування торговельних мереж до реалізації даної продукції тощо сприяло відкриттю відповідних відділів з реалізації органічної продукції у обласних супер-маркетах, зокрема в мережах «Сільпо», «Ашан», «Метро», «Фора» та «Близенько». При цьому важливо удосконалювати нормативно-правове забезпечення ринку

органічної продукції до потреб сьогодення, дотримання вимог якого сприятиме забезпеченню ефективної діяльності учасників органічного ринку.

Список використаних джерел

1. Експорт української органічної продукції за чотири роки зріс майже вдвічі URL: <https://agrotimes.ua/agromarket/eksport-ukrayinskoyi-organichnoyi-produkcziyi-za-chotyry-roky-zris-majzhe-vdvichi/>.
2. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України зі змінами і доповненнями. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/t041877?an=474&ed=2020_10_16.
3. Про затвердження Національної економічної стратегії України на період до 2030 року: Постанова Кабміну від 03.03.2021 р. №179. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text>.
4. Про схвалення Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках: Розпорядження Кабміну від 15.11.2024 р. №1153-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2024-%D1%80#Text>

Романюк Андрій Богданович
*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри цивільного та господарського права і процесу
Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту
Національного університету «Одеська юридична академія»*

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

9 листопада 1995 року Україна стала членом Ради Європи, тим самим здійснивши перший вагомий офіційний крок на шляху до євроінтеграції.

Без перебільшення можна стверджувати, що оформлення членства у цій міжнародній організації відіграло визначальну роль у формуванні вектору подальшого розвитку України та суттєво позначилося на майбутніх подіях за участю нашої держави. Цей крок став одним з тих умовних якорів, які «прив'язали» Україну до європейського співтовариства, виховали в українському суспільстві усвідомлення, що наша держава є частиною західної цивілізації в цілому і єдиного європейського простору зокрема, де панують спільні цінності поваги до прав та свобод людини, верховенства права та демократії. У свою чергу, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод або Європейська конвенція з прав людини, яку Україна ратифікувала 17 липня 1997 року, стала одним з найголовніших міжнародних документів, які визначили напрямок розвитку правової системи України [1].

При цьому Європейська конвенція з прав людини (далі – ЄКПЛ чи Конвенція), на відміну від багатьох інших міжнародних документів володіє відносно ефективним механізмом реалізації закріплених у ній положень, внаслідок чого договірні сторони, порушуючи її норми, можуть зазнавати цілком реальних негативних для себе юридичних, економічних та політичних наслідків.

Європейському Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) у цьому механізмі відводиться ключова роль. Він, розглядаючи у межах своєї компетенції скарги на недотримання державами положень Конвенції та ухвалюючи обов'язкові до виконання рішення, тим самим спонукає ці держави до приведення власних правових систем до спільної системи ціннісних координат.

Держави – учасниці Ради Європи зобов'язуються виконувати остаточні рішення Суду у справах, у яких вони є сторонами. Нагляд за виконанням рішень ЄСПЛ здійснює Комітет Міністрів Ради Європи (далі – Комітет Міністрів).

Стосовно України Судом було прийнято цілий ряд рішень у так званих «провідних справах» (leading cases), де констатується наявність внутрішніх

структурних проблем, які призводять до масових, типових порушень Конвенції.

Тому належне виконання подібних рішень включає не тільки виплату компенсації заявнику чи виконання на його користь інших індивідуальних заходів, а й усунення першопричин порушення вимог ЄКПЛ, що нерідко потребує системних інституційних реформ, зокрема змін у законодавстві, в судовій та адміністративній практиці, у системі державного апарату. З огляду на масштабність подібних завдань, повне виконання рішення ЄСПЛ може бути пов'язане з важким і тривалим процесом.

Україна має різний досвід виконання рішень ЄСПЛ. Якщо простежити шлях реформування Україною своєї правової системи після вступу до Ради Європи і до сьогоднішнього дня, у тому числі й у зв'язку з виконанням рішень ЄСПЛ, то прогрес є очевидним. З найсвіжіших прикладів – у вересні 2025 року Комітет Міністрів припинив нагляд за виконанням Україною провідного рішення у справі *Петухов проти України (2)*, від 12.03.2019 р. (включно з 21 повторюваною справою) після довготривалої процедури посиленого контролю за його виконанням [2]. Комітет привітав значний прогрес, досягнутий Україною, незважаючи навіть на триваючу агресію російської федерації, у здійсненні комплексної правової реформи із запровадження системи перегляду позитивних вироків, яка відповідає Конвенції [3].

Проте, сьогодні на контролі Комітету Міністрів все ще перебуває понад 100 рішень у провідних справах щодо України, причому виконання окремих з них триває вже більше 10 - 15 років, а в деяких випадках і 20 років [4].

Яскравим прикладом є тривале невиконання Україною вимог Суду, зазначених у пілотному рішенні у справі *Іванов проти України* від 15.09.2009 р., [5]. Це рішення ЄСПЛ стосувалося невиконання рішення українського суду про стягнення виплат на користь заявника. ЄСПЛ, вирішуючи справу, констатував наявність в Україні системної проблеми – систематичного невиконання рішень національних судів, а також підкреслив відсутність ефективного засобу юридичного захисту. Тому Суд своїм рішенням зобов'язав Україну не пізніше ніж упродовж одного року від дати набрання рішенням статусу остаточного запровадити ефективні засоби юридичного захисту, спроможні забезпечити адекватне відшкодування за невиконання рішень національних судів, а також надати таке відшкодування всім заявникам, аналогічні заяви яких, були вже на той момент подані до Суду.

Зазначене рішення у частині загальних заходів так і не було виконане, більше того, вже після цього рішення до ЄСПЛ надійшла величезна кількість скарг проти України з аналогічної підстави (далі – справи типу *Іванов*), і Суд неодноразово їх розглядав за спрощеною процедурою.

Нарешті, у справі *Бурмич та інші проти України*, що знову ж таки

стосувалися тривалого невиконання судових рішень національних судів, ухвалених на користь заявників, Суд 12 жовтня 2017 року прийняв достатньо контроверсійне рішення [6]. Він підкреслив, що загалом після винесення пілотного рішення у справі *Іванов проти України* до Суду надійшло ще понад 12 тисяч схожих заяв, причому деякі з них подані повторно щодо невиконання Урядом тих рішень, стосовно яких Судом вже розглядалися справи.

ЄСПЛ зауважив, що пілотне рішення у справі *Іванов проти України* не досягнуло своєї мети – незважаючи на окремі кроки, які Уряд України все ж вжив для виправлення ситуації. При цьому він відзначив, що функція Суду не може бути перетворена на надання індивідуального грошового відшкодування у кожній повторюваній справі, що виникає з однієї і тієї ж системної проблеми.

У результаті Суд змінив підхід до розгляду подальших справ типу *Іванов* та постановив, що всі такі заяви, що на той момент перебували на розгляді ЄСПЛ, повинні бути вилучені з реєстру та передані Комітету Міністрів для роботи з ними у контексті контролю за виконанням пілотного рішення у справі *Іванов проти України*. Більше того, згідно з цим рішенням Суду всі подальші заяви типу *Іванов* також можуть бути вилучені Судом з реєстру та передані Комітету.

Фактично Суд повністю переклав вирішення завдання захисту прав осіб з юридичного на суто політичний рівень – до Комітету Міністрів, а відтак заявники, які постраждали від невиконання рішень судів, не зможуть розраховувати на захист ЄСПЛ та справедливу сатисфакцію за це порушення.

Склалося враження, що Суд просто «здався», не витримавши валу заяв аналогічного змісту, і самоусунувся від вирішення цієї проблеми, переклавши цей тягар на суто політичний орган – Комітет Міністрів. Проте чи можна вважати такий крок Суду ефективним, спрямованим на забезпечення виконання Конвенції? Адже Комітет Міністрів, який з січня 2010 році здійснював «посилений контроль» за виконанням пілотного рішення у справі *Іванов проти України*, так і не зумів досягнути у цьому напрямку хоч якогось помітного успіху.

Чи існують взагалі якісь додаткові механізми, які ще не були задіяні у відношенні до України, з метою спонукання її до виконання рішення ЄСПЛ? Найсуворіший захід, що теоретично може застосовуватися до злісних порушників – це виключення держави з Ради Європи на підставі ст. 8 Статуту організації [7]. Але як показує 50-річна історія Ради Європи, це настільки винятковий захід, що він був реалізований лише одного разу, по відношенню до російської федерації після повномасштабного вторгнення в Україну, і до нашої держави він навряд чи може бути застосований.

Дещо ймовірнішим є застосування до України за невиконання нею

рішення ЄСПЛ процедури, передбаченої п. 4 ст. 46 Конвенції, – т.зв «infringement procedure» («процедура у разі порушення»). Така процедура самим фактом своєї ініціації вважається дуже суворою у переліку можливих заходів, які можуть застосовуватися органами РЄ (це свого роду обвинувальний процес щодо держави за ухилення від виконання Конвенції) і за всю історію застосовувалося фактично єдиний раз – стосовно Азербайджану у 2019 році після відмови ним від виконання остаточного рішення Суду від 22.05.2014 у справі *Мамедов проти Азербайджану* [8]. Але знову ж таки, ймовірність подібного варіанту досить низька, так як у випадку Азербайджану невиконання ним рішення ЄСПЛ носило очевидний характер, а виконати його при наявності політичної волі було нескладно, чого не скажеш про завдання України побудувати ефективну систему виконання рішень судів та компенсацій за затримку у їх виконанні, яке сьогодні ще й значно ускладнюється війною.

Безпосередніх економічних важелів впливу чи інших якихось примусових заходів, що могли би бути ефективними для спонукання держави – порушниці виконати рішення ЄСПЛ, у арсеналі Комітету Міністрів немає.

Тому йому залишається використовувати традиційні у таких випадках методи і способи – переконання, висловлювання занепокоєння, затребування звітів про виконану роботу, заслуховування пояснень представників українського уряду та заклики до посилення роботи над імплементацією рішення.

І що б не зазначав ЄСПЛ у своєму рішенні у справі *Бурмич проти України*, про неефективність застосовуваних ним компенсацій, заявники, втративши надію на виконання щодо них судових рішень, зверталися до ЄСПЛ саме з метою отримання хоча б якоїсь морального та матеріального відшкодування своїх страждань і втрат. І хоча розмір відшкодування у одній справі не виглядає значним для держави (від 1 до 2 тис. євро у справі типу *Іванов*), загальна сума компенсацій у всіх справах може спричинити досить відчутне навантаження на її бюджет і буде мати ефект достатньо болючої економічної санкції. А тому відмову ЄСПЛ приймати до розгляду всі подальші скарги до України щодо невиконання рішень національних судів та призначати суми відшкодувань для заявників інакше як полегшення для уряду держави розцінювати важко.

Більше того, видається, що рішення ЄСПЛ у справі *Бурмич проти України* не тільки не наблизило мету усунення масових порушень Конвенції, а навпаки – продемонструвало, що наслідком тривалого невиконання державою – учасницею ЄКПЛ пілотного рішення ЄСПЛ може стати виведення з-під юрисдикції Суду всіх подальших подібних скарг на державу, а це точно не може сприяти активізації нею зусиль щодо виконання рішень ЄСПЛ.

Список використаних джерел

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#n477.
2. Справа «Петухов проти України (№ 2)» Рішення ЄСПЛ від 12.03.2019 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text.
3. Ukraine: Committee of Ministers ends its supervision of a group of cases concerning the system of life sentence review [Електронний ресурс]. – URL: https://www.coe.int/en/web/execution/recent-achievements/-/asset_publisher/8LSjbtK8AR4u/content/ukraine-committee-of-ministers-ends-its-supervision-of-a-group-of-cases-concerning-the-system-of-life-sentence-review.
4. Україна має виконати понад 100 провідних рішень ЄСПЛ: яких системних проблем вони стосуються : URL: <https://zmina.info/news/ukrayina-maye-vykonatu-ponad-100-providnyh-rishen-yespl-yakuh-krychushhyh-problem-vony-stosuyutsya>.
5. Справа «Юрій Миколайович Іванов проти України» : Рішення. URL: - <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204728>.
6. Рішення у справі «Бурмич та інші проти України». URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192193>.
7. Статут Ради Європи. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001#Text.
8. Proceedings under article 46 § 4 in the case of Ilgar Mammadov v. Azerbaijan. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-193543>.

Serediuk Viktoriia

Doctor of Philosophy in Law, Associate Professor

*Associate Professor of the Department of Theory and History of Law and State
Taras Shevchenko National University of Kyiv*

THE RELATIONS BETWEEN LEGAL DOCTRINE AND THE STANDARDS OF LAW APPLICATION IN THE PRACTICE OF THE ECtHR

The exploration of the relationship between the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) and legal doctrine, understood as scientific doctrine, is profoundly important for Ukrainian legal science and practice (including lawyers, prosecutors, courts, and legislators). Ukrainian legal scholars acknowledge that the legal doctrine plays an important role in the legal life of society and actively influences the processes of law formation and law realization. The implementation of international legal obligations, including ECtHR standards, requires strong intellectual support from the doctrine [1, P. 26-36]. On the other hand, aspects of the interpretation of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) are actively studied and analyzed within legal science, particularly in contexts highly relevant to Ukrainian jurisprudence. International treaties in force, the binding nature of which has been approved by the Verkhovna Rada of Ukraine (including the ECtHR), are part of Ukraine's national legislation (Article 9 of the Constitution of Ukraine) [3, 4]. Therefore, the Supreme Court regularly publishes translations of ECHR case law into Ukrainian. But the practice of ECtHR (especially reasoning) is based on legal doctrine of some national legal systems. Moreover, this issue unfortunately is not represented in Ukrainian science or court interpretations or comments. However, this connection is very important for understanding the logic of ECtHR and some issues of applying the European Convention on Human Rights for Ukrainian jurisprudence. Therefore, we aim to outline the relationship between legal doctrine and the standards of law enforcement in the practice of the ECtHR, particularly regarding the origins of the principle of proportionality applied by the Court. The European Court of Human Rights employs several fundamental principles and judicial techniques, often referred to in legal scholarship as «doctrines» to interpret the European Convention on Human Rights and control the actions of signatory states. These doctrines govern how restrictions on rights are assessed, how the Convention itself is interpreted, and the scope of discretion afforded to national authorities.

The most prominent doctrines used by the ECtHR include: the principle of proportionality; «living instrument» doctrine; margin of appreciation [5, p.53, 194; 6; 7, p.214].

We are going to pay attention at the principle of proportionality as the primary mechanism used by the ECHR to control state interference with

fundamental rights. The ECHR framework explicitly requires that limitations on certain Convention rights must be «necessary in a democratic society».

There are profound and significant relations and parallels between the fundamental principles and judicial techniques (often referred to as «doctrines») that the European Court of Human Rights (ECtHR) employs, and the scientific legal doctrines of various national legal systems.

This relationship is reciprocal: certain national legal doctrines served as the intellectual foundation for the creation and development of key ECtHR standards, and these international standards, in turn, drive the convergence and evolution of legal doctrines and practices within the national systems of member states, a process often described as «Europeanization» [7].

The sources strongly emphasize the central role of the German doctrinal tradition in establishing the core standards of European judicial review.

The German legal proportionality doctrine, known as «Grundsatz der Verhältnismäßigkeit», is recognized as the doctrinal and historical origin of the proportionality principle now widespread across Europe and used by the ECtHR and the European Union [4, p.194]

The doctrine provides a methodology for the legal control of public power and is viewed as a political standard of contemporary liberal democracies [7, p.156] The legal doctrine of proportionality has its roots in German jurisprudence, was formally established in German law by the Prussian Supreme Administrative Court (*Preußische Oberverwaltungsgericht* - PrOVG) in its seminal Kreuzberg decision on June 14, 1882.[9, p.10]

The principle emerged initially in the context of Prussian police law (*Polizeirecht*). The goal was to establish a method for controlling the free discretion of the police when issuing public order regulations. The ruling held that the police's restriction of rights must be proportional to the threat to public order it seeks to address.

The expression often used to illustrate this principle is attributed to the German jurist F. Fleiner: «The police should not shoot at sparrows with cannon fire». This emphasized the need for the instrument used by public authority to be measured and in harmony with the goal sought [4, p.193].

Following World War II, the proportionality principle gained constitutional status in Germany, rooted in the interpretation of Articles 19 and 20 of the Basic Law (1949). These articles guarantee the protection of fundamental rights and uphold the concept of the rule of law (*Rechtsstaat*). It is seen as a necessary consequence of the rule of law principle [7, p.187].

The highly structured methodology of the German doctrine is its most recognized feature, establishing three distinct criteria that must be satisfied for a state measure restricting a right to be deemed legal. The first criteria is suitability or appropriateness (*Geeignetheit*) means that the measure must be capable of achieving the legitimate public goal that the legislature intends to achieve. It is

an instrumental test of rationality, meaning it checks whether there is a causal link (instrumental dependence) between the means and the purpose. The second one is necessity (Notwendigkeit) means that the measure must be the least restrictive means available among all measures that are equally effective in achieving the legitimate goal. If a comparably effective but less burdensome measure is available, the measure under review is deemed unnecessary and disproportionate. This is sometimes referred to as the «less restrictive means» criterion. And the third one is proportionality *sensu stricto*. This is the final and axiological aspect of the principle. It requires weighing the severity of the restriction (the burden on the individual) against the importance and urgency of the public interest justifying the measure. The measure must not be disproportionate to the result sought. If the disadvantage caused to the individual is excessively high relative to the public benefit achieved, the measure violates proportionality *sensu stricto*. This is also known as the prohibition of excessive interference (Übermaßverbot) [7, p.194, 200, 201; 8, P. 80–98].

As the reviewed literature demonstrates the specific aspects of the German legal proportionality doctrine (*Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*) that are similar to the principle of proportionality employed in the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) can be summarized across three main categories: doctrinal origin, fundamental purpose, and methodological structure. The German doctrine provided the intellectual and historical foundation for the principle's acceptance in the broader European legal sphere, including the ECHR system. The fundamental goal of controlling state action is identical in both the German doctrine and ECtHR practice: achieving a balance between competing interests. The ECtHR's judicial technique for review mirrors the well-developed, structured test of the German doctrine. The ECtHR's jurisprudence demonstrates a «tendency to assume a form similar» to that developed in German legal doctrine.

Therefore, the connection between the German legal doctrine of proportionality (*Grundsatz der Verhältnismäßigkeit*) and the principle of proportionality applied in the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR) is highly significant, as it helps, among other things, to determine the philosophical foundations of European law, ensure legal consistency, and provide essential tools for national judicial review.

References

1. Semenikhin, I. V. *Pravova doktryna: poniattia, oznaky, struktura* [Legal Doctrine: Concept, Features, Structure] // *Problemy zakonnosti*. – 2016. – Vyp. 132. – S. 26–36. (in Ukrainian).
2. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР / Верховна Рада України // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) : Конвенція; Рада Європи від 04.11.1950 // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004
4. Trela, A. Przegląd wybranych czasopism zagranicznych (Jean-Marc Sauvé, Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés? (Zasada proporcjonalności strażnikiem wolności?), „Les Cahiers Portalis” 2018, vol. 5, no. 1) // *Studia Prawa Publicznego*. – 2023. – No. 1 (41). – DOI: 10.14746/spp.2023.1.41.10
5. Piechowiak, M. *Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony*. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999.
6. European Court of Human Rights. Case of Rees v. the United Kingdom (Application no. 9532/81) : Judgment of 17 October 1986. Strasbourg : ECHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/tur#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57564%22%7D>
7. Stępkowski, A. *Zasada proporcjonalności w europejskiej kulturze prawnej. Sądowa kontrola władzy dyskrecjonalnej w nowoczesnej Europie*. Warszawa : Liber, 2010.
8. Michalska, M. *Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TK i ETPC – analiza prawno-porównawcza* // *Krytyka Prawa*. – 2022. – T. 14, № 2. – S. 80–98. – DOI: 10.7206/kp.2080-1084.524.
9. Sauvé, J.-M. *Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés ?* // *Les Cahiers Portalis*. – 2018. – № 5(1). – P. 9–21. – Aix-Marseille : Presses Universitaires d’Aix-Marseille. – DOI: 10.3917/capo.005.0009.

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Жвавець Вадим Васильович

*аспірант кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ПРОЗОРИСТЬ БЕНЕФІЦІАРНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Концепція бенефіціарного власника історично сформувалася у правових системах загального права, насамперед у Великій Британії та США, як наслідок розмежування формального (legal) і економічного (beneficial) аспектів права власності [1, с. 368–372; 2]. Відповідно, категорії «номінальний/законний власник» і «бенефіціарний власник» описують ситуацію, коли правовий титул на майно може належати одній особі, а фактичний контроль і економічні вигоди — іншій. У контексті європейських стандартів прав людини і верховенства права така конструкція створює підвищений ризик зловживань: приховування реальних контролерів майна, уникнення відповідальності, відмивання коштів, обходу санкцій та підризу довіри до державних реєстраційних систем.

Актуальність теми посилилася у зв'язку з війною РФ проти України та зростанням уваги до використання нерухомості у Великій Британії як інструменту легалізації коштів сумнівного походження. На цьому тлі Велика Британія запровадила нові механізми розкриття даних про кінцевих бенефіціарних власників нерухомості, що належить або контролюється іноземними структурами: Register of Overseas Entities (ROE) [4] та у Шотландії — Register of Persons Holding a Controlled Interest in Land (RCI) [5]. Обидва інструменти спрямовані на підвищення прозорості володіння/контролю над нерухомістю та зменшення простору для свавілля і прихованих схем.

З позицій тематики конференції («Європейські стандарти прав людини і верховенства права: досвід України у співпраці з Радою Європи») британські реєстри є прикладом того, як стандарти законності, правової визначеності, підзвітності, заборони свавілля та ефективного контролю за

владою реалізуються через адміністративно-реєстраційні механізми. Прозорість бенефіціарної власності працює як запобіжник корупції та зловживань, а також як інструмент захисту прав і законних інтересів третіх осіб (кредиторів, співвласників, орендарів, добросовісних набувачів), які залежать від достовірності відомостей у реєстрах.

ROE (Register of Overseas Entities) ведеться Companies House і охоплює юридичних осіб, створених за межами Великої Британії, які володіють нерухомістю або орендують її на довгострокових умовах відповідно до критеріїв, визначених законодавством. Реєстр спрямований не на опис об'єкта нерухомості як такого, а на розкриття кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) іноземної юридичної особи. До реєстру вноситься інформація про саму іноземну структуру та про осіб/організації, які здійснюють суттєвий контроль. Критерії визначення бенефіціарного власника включають володіння понад 25% часток/голосів, право призначати/звільняти більшість органів управління або інші форми вирішального впливу. Важливою гарантією якості даних є вимога попередньої незалежної перевірки (verification) перед внесенням інформації до ROE. Після реєстрації суб'єкт отримує Overseas Entity ID, без якого неможливе вчинення правочинів із нерухомістю. Невиконання обов'язків (зокрема щорічного оновлення) тягне штрафи та блокування реєстраційних дій, що підсилює ефективність механізму [4].

RCI (Register of Persons Holding a Controlled Interest in Land) — спеціальний шотландський інструмент, спрямований на виявлення «асоційованих осіб», які фактично контролюють земельну ділянку, хоча формально не є зареєстрованими власниками або довгостроковими орендарями. На відміну від ROE, RCI не передбачає щорічного підтвердження даних та не вимагає незалежної перевірки перед внесенням інформації. Санкційний механізм RCI є м'якшим і, як правило, не включає блокування операцій із землею, однак застосовується до ширшого кола ситуацій контролю над землею в межах Шотландії незалежно від дати реєстрації об'єкта [5]. Таким чином, ROE і RCI виконують взаємодоповнювальні функції: ROE фокусується на іноземних юридичних особах як «екранах» володіння нерухомістю, тоді як RCI — на прихованому контролі над землею через формальних власників, трасти чи інші конструкції.

У цілому британський досвід демонструє, що прозорість бенефіціарної власності є прикладним виміром верховенства права: вона посилює правову визначеність у майнових відносинах, підвищує підзвітність власників/контролерів, ускладнює зловживання правом та зменшує ризики легалізації злочинних доходів. Для України в контексті співпраці з Радою Європи це має прикладне значення як орієнтир удосконалення національних механізмів відкритості реєстрів, верифікації відомостей про

контролерів та побудови ефективних запобіжників проти використання нерухомості для обходу санкцій і відмивання коштів.

Висновки. Запровадження ROE і RCI відображає глобальну тенденцію до посилення прозорості реального контролю над нерухомістю як елементу верховенства права. У практичному вимірі ці механізми демонструють баланс між публічним інтересом (протидія відмиванню коштів, добросовісність ринку) та приватними інтересами (конфіденційність), де ключовою гарантією виступають правова визначеність правил, доступність базових даних і ефективність санкцій за невиконання реєстраційних обов'язків.

Список використаних джерел

1. Селезень П. О. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника в міжнародних податкових відносинах: основні виклики. Альманах права. 2016. Вип. 7. С. 368–372.
2. Van der Elst C., Vermeulen E. Europe's Corporate Governance Green Paper: Do Institutional Investors Matter? Lex Research Topics in Corporate Law & Economics. 2011
3. Working Paper. URL: <http://ssrn.com/abstract=1860144> (дата звернення: 28.05.2025).
4. Register of Overseas Entities (ROE) : офіц. вебсайт Companies House (Велика Британія). URL: <https://www.gov.uk/guidance/register-an-overseas-entity> (дата звернення: 28.05.2025).
5. Register of Persons Holding a Controlled Interest in Land (RCI) : офіц. вебсайт Registers of Scotland. URL: <https://www.ros.gov.uk/our-registers/rci> (дата звернення: 28.05.2025)." під тему конференції "Європейські стандарти прав людини і верховенства права: досвід України у співпраці з Радою Європи"

Заянчуковський Сергій Олегович
*аспірант 3-го курсу кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ НА 2022–2025 РОКИ

Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 831-р передбачала комплекс відповідних заходів, що мали бути завершені до кінця 2025 року [1]. Оскільки зазначений термін спливає, доцільно проаналізувати стан її виконання.

У розділі II. Сучасний стан державного управління зазначалось, що «Незважаючи на те, що процедуру проведення конкурсів на посади державної служби в цілому приведено у відповідність з європейськими стандартами, вона потребує подальшого вдосконалення. Крім того, необхідно залучати більш кваліфікованих кандидатів, процедура відбору також повинна відповідати умовам соціального дистанціювання». Також зазначалось про необхідність подальшого реформування системи оплати праці: «Незважаючи на те, що на початку 2020 року Кабінет Міністрів України розпорядженням від 27 травня 2020 р. № 622 схвалив Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців, найбільш складним залишається питання щодо її подальшої реалізації. Механізм нарахування заробітної плати державних службовців залишається непрозорим у зв'язку з нерегульованим і необмеженим розміром надбавок. Варіативна частина виплати є надто високою. Таким чином, запровадження класифікації посад державної служби та реформування системи оплати праці, подальше впровадження інтегрованої інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) є ключовими для подальшого прогресу в цій галузі та досягнення європейських принципів державного управління».

Це очевидно взаємопов'язані категорії, оскільки без належної оплати праці неможливо залучити до виконання державних завдань висококваліфікованих працівників. І вирішення питання реформування системи оплати праці знайшло своє відображення у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» від 11.03.2025 № 4282-IX [2].

У розділі «Обґрунтування необхідності прийняття акта» пояснювальної записки до цього проекту закону зазначалось, що незбалансована система

оплати праці протягом останніх років призвела до нерівності у системі державного управління; заробітна плата на посадах державної служби залишається нижчою за мінімальну та є неконкурентною у порівнянні з ринковою; за просту некваліфіковану роботу (обслуговуючий персонал) передбачено вищу заробітну плату, ніж на посадах державної служби з високим рівнем відповідальності, значними обмеженнями і вимогами до особи. «Така ситуація не сприяє залученню на державну службу фахових спеціалістів, а призводить до втрати досвідчених фахівців і менеджерів. Наслідком тривалого збереження ситуації без змін залишається неконкурентна заробітна плата у порівнянні з ринковим рівнем, «міграція» персоналу між державними органами, відтік професіоналів на роботу за кордон, до приватних компаній та проектів, непривабливість роботи у державних органах для залучення громадян в цілому» [3].

Прийняття закону знайшло в цілому позитивну оцінку серед дослідників стану реформування державної служби: «Комплексна реформа системи оплати праці фактично впроваджена у більшості державних органів, а це забезпечує прогнозованість та прозорість системи оплати праці та полегшує процес бюджетного планування фонду оплати праці.

Серед ключових змін – зменшення кількості складників заробітної плати та обмеження дискреційних повноважень керівників щодо встановлення надбавок, зокрема за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи. У результаті було врівноважено структуру заробітної плати та визначена цільова пропорція: 70% – стала частина, 30% – варіативна» [4].

«Отже, з 1 січня 2026 року зарплату держслужбовців фактично буде розділено на дві частини. Одна – це стала заробітна плата, посадовий оклад, не менше ніж 2,5 ПМ, а інша – це преміювання. Так ось, якщо раніше преміювання могло в деяких випадках складати 200, 300, 400%, то тепер усе преміювання стандартизовано. І навіть якщо ми говоримо про щомісячну, щоквартальну чи річну премію – усе це сукупно не може перевищувати 30% від сталої заробітної плати за рік» [5].

Однак частина норм цього закону набирає чинність не одразу. Зокрема, це стосується положення про зіставлення рівня оплати праці на типових посадах державної служби з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні:

«3. Розміри посадових окладів на посадах державної служби встановлюються з урахуванням каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, зіставлення рівня оплати праці на типових посадах державної служби з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні.

Зіставлення рівня оплати праці на типових посадах державної служби з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні проводиться щороку

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, під час підготовки проекту схеми посадових окладів на посадах державної служби».

Абзац другий нової редакції ч. 3 ст. 51 Закону України «Про державну службу» набирає чинності лише з 01.01.2027.

Таким чином новий підхід до оплати праці державних службовців нарешті знайшов своє відображення у законодавстві України, однак практична реалізація цих положень займатиме певний час.

Список використаних джерел

1. Стратегія реформування державного управління України на 2022–2025 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 831-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80/conv#n199> (дата звернення 09.10.2025).
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» від 11.03.2025 № 4282-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4282-20#Text> (дата звернення 09.10.2025).
3. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад». URL: <https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/1556835> (дата звернення 09.10.2025).
4. Впровадження реформи системи оплати праці державних службовців. URL: <https://parlament.org.ua/analytics/reformy-systemy-oplaty-praczi-derzhavnyh-sluzhbovcziv/> (дата звернення 09.10.2025).
5. Нова система оплати праці держслужбовців 2025. Афоніна О. URL: <https://7eminar.ua/news/8669-nova-sistema-oplati-praci-derzsluzbovciv-zakon-pidpisano> (дата звернення 09.10.2025).

Іванишин Ігор Богданович
*аспірант кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАПРЯМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Україна, як суб'єкт міжнародного права відстоює активну позицію щодо формування ефективної системи міжнародних правовідносин із іншими державами, міжнародними інституціями з широкого кола соціальних питань, які відображають сучасні тенденції міжнародного співіснування. Теоретико-правовий аналіз положень доктрини права соціального забезпечення дозволяє констатувати неоднозначність підходів до оцінки сучасного стану міжнародно-правового регулювання соціального захисту, а також напрямків імплементації його найважливіших положень, в тому числі міжнародно-правових стандартів, у національне законодавство. Проблеми соціального захисту не втрачають своєї гостроти і потребують ретельних досліджень, зокрема з огляду на виклики, які стоять перед Україною в умовах воєнного стану у зв'язку з соціальним захистом та гарантуванням прав нашим захисникам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, захищаючи нашу державу від зовнішніх загроз.

Післявоєнне відновлення України потребує не лише матеріальної реконструкції, а й правового оновлення соціальної політики. У цьому контексті важливо забезпечити приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів соціального захисту, закріплених у документах ООН, МОП, Ради Європи та Європейського Союзу. Доречно вказати, що міжнародні соціальні стандарти є концептуальні, фундаментальні положення з питань соціального захисту, які визначають основні вектори його розвитку. У правовій доктрині відсутні єдині науково обґрунтовані підходи до розуміння міжнародних соціальних стандартів. Деякі науковці розглядають міжнародний стандарт через соціальний мінімум, встановлений міжнародно-правовими актами та обов'язковий для країн-підписантів, наявність якого надає можливість непрацездатним реалізувати свої права та свободи у повному обсязі нарівні з працездатним [1, с. 76]. Варто зауважити, що найбільш фундаментальні міжнародні соціальні стандарти закріплені в ухваленій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року Загальній декларації прав людини, яка означила основоположні напрями розвитку міжнародного співтовариства на перспективу. За змістом положень Декларації (ст. 2) кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань,

національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища [2]. Не менш важливим міжнародно-правовим документом є Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. [3]). За своїм змістом він конкретизує положення статей 22 і 25 Загальної декларації прав людини та установлює комплекс міжнародних соціальних прав, які визнаються універсальними, невід'ємними та такими, що підлягають поступовій реалізації (ст. 2). Характеризуючи Міжнародний пакт, доречним буде відзначити, що він: а) поглиблює систему соціальних прав, які передбачені Загальною декларацією прав людини; б) розвиває систему міжнародних соціальних стандартів; в) потребує належної конкретизації у межах актів внутрішнього законодавства.

Процес адаптації законодавства України до європейських стандартів в сфері соціального захисту розпочався з моменту укладення Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року, за умовами якої Україна взяла на себе зобов'язання щодо забезпечення поступового приведення національного законодавства у відповідність до законодавства Співтовариства. Адже для України прикладом побудови якісної системи соціального захисту й забезпечення громадян є соціальна модель Європейського Союзу, яка характеризується високим рівнем соціального забезпечення, ґрунтується на принципах поваги людської гідності, соціальної справедливості і безпеки, заборони дискримінації у сфері соціального захисту. У ЄС справедливо вважають, що основними засадами, на яких демократично розвинене суспільство засновує своє соціальне забезпечення та розвиток, мають бути вільна ринкова економіка, представлена підприємницьким сектором; демократично обрана влада та розвинений громадський сектор. Успіху можна досягти тільки при взаємодії цих складових. Створення такої бази є надзвичайно актуальним для України, яка взяла курс на євроінтеграцію [3]. Серед найбільш важливих джерел європейських соціальних стандартів справедливо називають Європейську соціальну хартію (переглянуту) від 03.05.1996 року, Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) від 06.11.1990, Хартію Європейського співтовариства про основні соціальні права працівників від 09.12.1989 року. Ці акти покладають на державу обов'язок щодо створення та підтримки стабільної та економічно розумної системи соціального забезпечення, що гарантує гідний рівень життя для осіб, позбавлених джерела засобів для існування внаслідок хвороби, безробіття, старості та інших передбачених підстав. На думку науковиці Л. Малюги, Європейська соціальна хартія (переглянута) є складовою національного соціального законодавства України, адже даний договір було ратифіковано у встановленому законом порядку, тож норми національного

соціального законодавства України не можуть суперечити змісту даного договору та мають бути адаптованими до європейських соціальних стандартів, закріплених у ньому. Проте не всі норми національного соціального законодавства України на сьогодні є адаптованими до європейських соціальних стандартів, визначених у Європейській соціальній хартії [4, с. 105].

Висновок. Отже, перспективними напрямками імплементації міжнародно правових стандартів до національного законодавства України у галузі соціального забезпечення є наступні: 1) посилення міжнародного співробітництва України з гуманітарних та соціальних питань; 2) посилення механізмів щодо належної ратифікації міжнародно-правових актів; 3) визначення дієвих механізмів імплементації міжнародних соціальних стандартів у законодавство про визначення дієвих механізмів виконання окремих міжнародно-правових актів ООН (наприклад, Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю); 5) забезпечення дієвості та ефективності права на соціальне забезпечення та інших тісно пов'язаних із ним прав; 6) посилення нагляду та контролю за дотриманням права на соціальне забезпечення та інших тісно пов'язаних із ним прав. Такі процеси імплементації сприятимуть справедливому розвитку суспільних відносин в сфері соціального захисту, рівному доступу до основних соціальних послуг та гідного рівня життя.

Список використаних джерел

1. Клименко А. Л. Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародно-правовий і вітчизняний контекст : монографія. Харків: Юрайт, 2019. 176 с.
2. Загальна декларація прав людини: Декларація ООН від 10.12.1948 р. Урядовий кур'єр від 10.12.2008 р., № 232.
3. Мельник В. П. Міжнародно-правове регулювання соціального захисту осіб з інвалідністю у сфері реабілітації та праці: теоретико-правовий підхід// Прикарпатський юридичний вісник. – 2018. – № 1 (22). – С. 64.
4. Мalyoga Л.Ю. Адаптація соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.05. Київський нац. університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2020 . 414 с.

Кокош Родіон Григорович
*аспірант кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Євроінтеграційний шлях України — це не лише геополітичний вибір, а глибока ціннісна трансформація, який передбачає не просто гармонізацію законодавства, а й переосмислення підходів до прав людини, зокрема — прав осіб з інвалідністю.

Питання забезпечення рівних можливостей для всіх громадян сьогодні стає тестом зрілості держави. І якщо колись тематика інвалідності сприймалася як вузько соціальна, то нині вона стала невід'ємною частиною європейського правового й гуманітарного дискурсу.

Європейська соціальна хартія (переглянута) (ETS № 163) від 03.05.1996 року [1, с. 2096] є одним із найважливіших нормативно-правових актів європейського соціального законодавства, яка була ратифікована Україною у 2006 році.

Так, у змісті Європейської соціальної хартії (переглянутої) (ETS № 163) від 03.05.1996 року закріплено [1, с. 2096] низку основоположних соціальних прав людини та гарантій їх здійснення. Прикладами таких прав є: визначене у статті 11 право на охорону здоров'я; передбачене статтею 12 право на соціальне забезпечення, яке включає комплекс зобов'язань сторін Хартії (стаття не ратифікована Україною); регламентоване у статті 14 право на користування послугами соціальних служб; встановлене у статті 15 право осіб з інвалідністю на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства.

Ключовою основою сучасних підходів виступає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю 2006 р. (далі – Конвенція), яку Україна ратифікувала у 2009 р. (Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» № 1767-VI від 16 грудня 2009 р.) [2, с. 3].

Конвенція закріпила право осіб з інвалідністю на повноцінну участь у політичному, економічному та культурному житті, передбачивши принципи недискримінації, доступності, розумного пристосування й універсального дизайну.

У межах Європейського Союзу діє Директива 2000/78/ЄС, яка встановлює рівність у сфері праці та вимагає створення умов для працевлаштування осіб з інвалідністю, та визначає право таких осіб на незалежність, соціальну інтеграцію й участь у житті громади.

Європейський суд з прав людини у своїй практиці неодноразово наголошував, що дискримінація за ознакою інвалідності порушує ст. 14 Європейської конвенції з прав людини у поєднанні зі ст. 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя).

Україна зробила помітні кроки до впровадження європейських стандартів. Основні законодавчі акти у сфері — це Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Закон України «Про засади соціальної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні».

Кабінет Міністрів затвердив Національну стратегію у сфері безбар'єрності (розпорядження № 366-р від 14 квітня 2021 р.), а також План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав осіб з інвалідністю до 2030 року.

Україна також бере участь у європейській ініціативі зі створення Європейського посвідчення особи з інвалідністю, що має спростити визнання статусу особи з інвалідністю в країнах ЄС.

Попри це, практика демонструє численні проблеми: нестачу фінансування, відсутність системного контролю, нерівномірність регіональної імплементації та низький рівень обізнаності населення [3, с. 104–120].

Європейська комісія у 2021 році представила оновлену Стратегію ЄС з прав осіб з інвалідністю на 2021–2030 роки, що ставить за мету створення «Союзу рівності».

Для України це означає потребу у системній гармонізації політики: від будівельних норм до цифрової доступності веб-ресурсів, від працевлаштування до інклюзивної освіти, а саме: імплементацію європейських стандартів у законодавство з урахуванням положень Конвенції ООН, розроблення національного стандарту універсального дизайну, посилення відповідальності за порушення принципу доступності, створення незалежного моніторингового органу — омбудсмена з прав осіб з інвалідністю, розвиток цифрової інклюзії відповідно до вимог Web Accessibility Directive (ЄС), державна підтримка інклюзивного бізнесу й програм працевлаштування.

Європейські стандарти прав осіб з інвалідністю — це не лише правові норми, а й втілення цінності людської гідності. Україна має всі передумови для того, щоб не просто імплементувати їх формально, а створити реальну культуру інклюзії. Євроінтеграція — це шлях не лише до Європи, а й до людини. І саме в цьому — справжній сенс європейських реформ.

Список використаних джерел

1. Європейська соціальна хартія (переглянута): Міжнародний документ від 03.05.1996. Відомості Верховної Ради України. 2007 р. № 51. Стор. 2096.
2. Конвенція про права осіб з інвалідністю : міжнародний документ від 13.12.2006 р. № 995_71, с. 23. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71
3. Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику // Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 № 1, с. 104–120.

Кузнєцов Іван Дмитрович

*аспірант кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

ГАРМОНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМАГАННЯ ЩОДО ДІТЕЙ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН ЄВРОПИ

Криміналізація домагання дитини для сексуальних цілей, відомого як грумінг (grooming), є одним із ключових напрямків кримінально-правової політики європейських держав, спрямованої на захист неповнолітніх від сексуальної експлуатації та насильства. Цей процес набув особливої актуальності у зв'язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які значно спростили встановлення контакту з потенційними жертвами. Основні підходи до криміналізації цього діяння в європейському просторі визначаються міжнародними правовими актами, насамперед Лансаротською конвенцією Ради Європи та Директивою ЄС 2011/93/EU, які заклали фундамент для гармонізації національних законодавств.

У зв'язку із зростаючою транснаціональною проблемою застосування інформаційно-комунікаційних технологій в підготовчій діяльності правопорушників до сексуальних злочинів щодо дітей, виникла необхідність в криміналізації «домагання дитини для сексуальних цілей» (грумінгу). Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Лансаротська конвенція) стала першим ефективним засобом законодавчого регулювання ситуації, що склалася. Ключовим фактором стало визначення необхідності кримінально-правового втручання вже на підготовчій стадії правопорушення, що є значним кроком уперед у превентивній політиці держав-учасниць. Стаття 23 Конвенції встановлює чіткі критерії криміналізації, які фокусуються на підготовчому етапі злочину. Домагання визнається як умисна пропозиція, зроблена дорослою особою за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, з метою зустрічі з дитиною для скоєння проти неї сексуального злочину, за умови, що після цієї пропозиції відбулись істотні дії, що призвели до такої зустрічі [1]. Таким чином, це визначення акцентує увагу на двох ключових елементах: використанні технологій та наявності об'єктивних дій, що свідчать про серйозність наміру.

Для забезпечення гармонізованого підходу країн-членів ЄС до боротьби із сексуальним насильством та експлуатацією дітей (включаючи грумінг), у 2012 році була створена Директива 2011/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради про боротьбу з сексуальним насильством і сексуальною експлуатацією дітей та дитячою порнографією, яка замінює Рамкове рішення Ради 2004/68/ЈНА [2]. Цей документ посилив правові рамки, зобов'язавши держави-члени забезпечити ефективне кримінальне

переслідування за діяння, пов'язані з домаганням, що сприяло уніфікації стандартів захисту дітей у межах Європейського Союзу [7, с. 123–130]. Цього ж року, Лансаротська Конвенція, була ратифікована Україною, хоча повноцінна імплементація відбулася у 2021 році, коли Кримінальний кодекс України доповнено статтею 156-1, яка передбачає кримінальну відповідальність за домагання дитини для сексуальних цілей і визначає правові підстави для притягнення до відповідальності. Цей крок підкреслює загальноєвропейську тенденцію до посилення захисту дітей від підготовчих стадій сексуальних злочинів та необхідність розробки відповідних методик розслідування [10, с. 288].

Загалом, національні законодавства європейських країн демонструють варіативність у підходах до криміналізації грумінгу. Ця варіативність стосується, зокрема, визначення віку дитини-жертви, необхідності настання «істотних дій» після пропозиції та охоплення різних форм домагання (онлайн та офлайн). Саме вимога «істотних дій» викликає найбільшу кількість дискусій серед науковців, адже слугує бар'єром для раннього кримінально-правового втручання, коли правопорушник лише налагоджує контакт, але ще не вчинив дій для фізичної зустрічі [5, с. 115–128]. Деякі країни намагаються обійти цю вимогу у своєму національному законодавстві, криміналізуючи сам факт налагодження контакту з метою посилення превентивної функції [4, с. 48–61]. На вирішення проблеми посилення законодавчого регулювання реагує і Лансаротський комітет Ради Європи, закликаючи до поширення криміналізації домагання з використанням інформаційних технологій на ширше коло випадків, виходячи за межі лише тих, де кінцевою метою є сексуальне насильство [6]. Це відображає еволюцію розуміння шкоди від самого процесу грумінгу та необхідність захисту дитини від психологічного насильства, яке супроводжує цей процес.

На жаль, разом із еволюцією європейського законодавства, прогресують і технології вчинення правопорушень у сфері домагання дитини для сексуальних цілей. Зокрема, використання штучного інтелекту (AI) для створення реалістичних зображень дітей та потенційного використання AI-чатботів для самого процесу домагання, що на даний час вимагає більш глибокого перегляду правових норм і правозастосовчої практики, з метою оновлення і вдосконалення [8]. Але, все ж основною проблемою на даний час, є саме транснаціональний характер грумінгу (злочинець і жертва перебувають у різних країнах). З метою вирішення даного питання країни Європи активно посилюють свою юрисдикцію, запроваджуючи поняття *aut dedere aut judicare* (видай або суди) [3, с. 134], для забезпечення невідворотності покарання.

З огляду на вищевикладену інформацію, ефективний європейський підхід до боротьби з домаганням дитини вимагає не лише

криміналізації, а й впровадження комплексних превентивних заходів (освіта дітей та громадськості) та програм втручання і лікування для осіб, які вчинили або схильні до вчинення сексуальних злочинів, як це передбачено Главою V Лансаротської конвенції. Такий підхід визнається європейськими науковцями як єдино дієвий для мінімізації ризиків повторних правопорушень.

Список використаних джерел

1. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства від 25 жовтня 2007 року. Офіційний вісник України, 2012. https://zakon.rada.gov.ua/go/994_927.
2. Directive 2011/93/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA. Official Journal of the European Union, L 335, 17.12.2011.
3. Klimek, L. (2020). European responses criminalising online solicitation of children for sexual purposes. *Balkan Social Science Review*.
4. Klimek, L. (2023). Legal Aspects of Solicitation of Children for Sexual Purposes: European and Slovak Perspectives. In: *Aktywność w cyberprzestrzeni*. Dąbrowski, M., & Szymańska, M. (Eds.).
5. Kool, R. (2011). Prevention by all means? A legal comparison of the criminalization of online grooming and its enforcement. *Utrecht Law Review*.
6. Лансаротський комітет. Декларація про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (2024). Рада Європи. <https://rm.coe.int/ukr-declaration-on-the-protection-of-children-against-sexual-exploitation/1680b2833f>.
7. Moise, A. C. (2015). Criminalization of child pornography through information systems and grooming in compliance with European regulations. *Analele Universității Titu Maiorescu*.
8. Parti, K., & Szabó, J. (2024). The legal challenges of realistic and AI-driven child sexual abuse material: regulatory and enforcement perspectives in Europe. *Laws*. <https://www.mdpi.com/2075-471X/13/6/67>.
9. Щодо нагальності побудови методики розслідування домагань дитини для сексуальних цілей (ст. 156-1 КК України). (2022). Європейські перспективи.

Кутовий Олександр Вікторович
аспірант кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права, Україна
ORCID: 0009-0004-7939-8847

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ЯК ІНДИКАТОР ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Стрімкий розвиток систем штучного інтелекту (ШІ) дедалі відчутніше впливає на реалізацію прав людини, демократичні процеси та стандарти верховенства права. У цьому контексті Рада Європи позиціонує себе як інституція, що має забезпечити дотримання прав людини, демократії та верховенства права у цифровому середовищі. Показовою є позиція Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич щодо необхідності формування нових стандартів і багатостороннього підходу до регулювання ШІ [1]. Водночас саме Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) залишається ключовим механізмом оцінки того, як технологічні практики держав узгоджуються з вимогами Конвенції.

Метою цих тез є узагальнення прецедентної практики ЄСПЛ, у якій ШІ згадується прямо або опосередковано (через алгоритми, автоматизовану обробку даних, біометрію, масове спостереження), та перевірка гіпотези про домінування проблематики захисту персональних даних і втрати контролю над ними як ядра потенційних порушень, передусім за статтею 8 ЄКПЛ.

Сучасні дослідження вказують на ризики алгоритмічної упередженості, непрозорості рішень і дефіциту підзвітності, що прямо корелює з принципами верховенства права та недискримінації. Звіти Агентства ЄС з основних прав (FRA) за 2020 і 2022 роки підкреслюють небезпеку дискримінаційних наслідків алгоритмів та необхідність правозахисного підходу до ШІ [2; 3]. СЕРЕJ, у свою чергу, фіксує тенденцію розширення застосування ШІ в судочинстві та акцентує на етиці, прозорості, доступі до правосуддя і впливі на права людини [4]. Для України, яка поглиблює взаємодію з Радою Європи та гармонізує стандарти прав людини у внутрішньому правопорядку, ця проблематика має прикладне значення: вона задає орієнтири для законодавця і для практики національних судів.

Аналіз практики ЄСПЛ демонструє, що Суд переважно говорить не про «ШІ» як термін, а про технологічний прогрес, алгоритми, автоматизовану обробку та масові масиви даних, оцінюючи, чи існують «наскрізні гарантії» проти свавілля. У Посібнику ЄСПЛ «Захист даних» (станом на 31.08.2024) у розділі про технологічний прогрес і ШІ визначено низку ключових справ, які

розкривають логіку Суду: підвищені вимоги до пропорційності, якісного закону та ефективного нагляду в умовах ускладнення технологій [12].

У справах щодо зберігання біометричних даних і ДНК Суд формує стандарт «особливої відповідальності» держав у разі технологічного лідерства та наголошує, що автоматизована обробка даних потребує суворіших запобіжників (*S. and Marper v. the UK*; *Podchasov v. Russia*) [12]. У *Gaughran v. the UK* Суд прямо пов'язує ризики втручання у приватне життя з розвитком технологій розпізнавання облич і можливістю вторинного використання даних [12]. У *Breyer v. Germany* Суд оцінює баланс між публічною безпекою і приватністю у ситуації збору великих обсягів даних, причому окрема думка судді Ранцоні акцентує на недостатності гарантій і загрозі зловживань у режимах широкого збору даних [13].

У блоці справ щодо масового спостереження ЄСПЛ виходить із того, що саме по собі масове перехоплення не є автоматично несумісним із Конвенцією, але потребує багаторівневих гарантій: незалежного дозволу, контролю на кожній стадії та *ex post review* (*Centrum för rättvisa v. Sweden*; *Big Brother Watch and Others v. the UK*) [12]. Аналогічна логіка простежується у *Roman Zakharov v. Russia* та *Szabó and Vissy v. Hungary*, де вирішальним є дефіцит правових запобіжників і ризик свавілля з огляду на можливості сучасних технологій [12; 14].

Окремого значення набуває справа *Glukhin v. Russia*, у якій Суд уперше безпосередньо аналізує використання технології розпізнавання облич у контексті приватності та свободи вираження поглядів, підкреслюючи особливу інвазивність таких заходів і «найвищі вимоги» до обґрунтування, особливо для розпізнавання в реальному часі; порушення встановлено за статтями 8 і 10 Конвенції [12]. Це демонструє, що «ШІ-практики» вже виходять за межі лише приватності й торкаються свободи зібрань/вираження поглядів та демократичного процесу.

Станом на березень 2025 року у HUDOC фіксуються поодинокі рішення з прямою згадкою «artificial intelligence», зокрема *Sigurður Einarsson and Others v. Iceland* (у контексті *e-disclosure* та рівності сторін за статтею 6), де окрема думка судді Павлі прямо піднімає питання ШІ-асистованого аналізу доказів і виклики для справедливості процесу [15]. У *Verein Klimasenioren Schweiz and Others v. Switzerland* ШІ згадується у ширшому контексті глобальних ризиків (зокрема автономної зброї), що показує «вхід» ШІ у правовий дискурс Суду через міжсекторальні стандарти [16]. У справі *Călin Georgescu v. Romania* Суд посилається на контекст цифрових технологій і алгоритмічного впливу на виборчий процес, причому важливим орієнтиром виступає Декларація Венеційської комісії щодо цифрових технологій і ШІ у виборах [17; 18].

Узагальнення дозволяє зробити такі висновки. По-перше, ЄСПЛ поки що рідко використовує сам термін «штучний інтелект», однак активно

оцінює явища, які є функціонально «ШІ-суміжними»: автоматизацію, алгоритмічну обробку, біометрію, масовий збір і аналіз даних. По-друге, ядром ризиків у практиці Суду залишається стаття 8 ЄКПЛ (персональні дані, нагляд, пропорційність), однак вже помітна мультиправова перспектива: статті 5–6 і 10 Конвенції в ситуаціях, де технології впливають на свободу, справедливість процесу та свободу вираження. По-третє, підхід ЄСПЛ стабільно спирається на європейські стандарти верховенства права: якість закону, передбачуваність, незалежний контроль, пропорційність і ефективні гарантії від свавілля — саме ці критерії стають «мірилом» технологічних практик держав.

Для України в межах співпраці з Радою Європи це означає необхідність підсилення національних стандартів: правового режиму біометричних даних, рамок використання розпізнавання облич, процедур судового контролю за доступом до даних і алгоритмічно-асистованих рішень, а також захисту демократичних процесів від маніпулятивних алгоритмічних впливів. Очікуваним каталізатором нової хвилі справ може стати імплементація та застосування Регламенту ЄС 2024/1689 (EU AI Act), який, попри належність до права ЄС, не звільняє держави від конвенційних стандартів і може стати предметом непрямих конфліктів «технологічного комплаєнсу» з правами людини [11].

Список використаних джерел

1. Artificial intelligence and human rights. Council of Europe. URL: <https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/secretary-general-marija-pejcinovic-buric> (дата звернення: 31.03.2025).
2. Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights. European Union Agency for Fundamental Rights. URL: <https://fra.europa.eu/en/publication/2020/artificial-intelligence-and-fundamental-rights> (дата звернення: 31.03.2025).
3. Bias in algorithms – Artificial intelligence and discrimination. European Union Agency for Fundamental Rights. URL: <https://fra.europa.eu/en/publication/2022/bias-algorithm> (дата звернення: 31.03.2025).
4. 1st AIAB Report on the use of Artificial Intelligence (AI) in the judiciary, based on the information contained in the CEPEJ's Resource Centre on Cyberjustice and AI. CEPEJ. URL: <https://rm.coe.int/cepej-aiab-2024-4rev5-en-first-aiab-report-2788-0938-9324-v-1/1680b49def> (дата звернення: 31.03.2025).
5. Artificial Intelligence (AI) Coined at Dartmouth. Dartmouth. URL: <https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth> (дата звернення: 31.03.2025).
6. Resolution 2051 (2015) Drones and targeted killings: the need to uphold human rights and international law : PACE. URL: <https://pace.coe.int/en/files/21746/html> (дата звернення: 31.03.2025).
7. Recommendation 2102 (2017) Technological convergence, artificial intelligence and human rights : PACE. URL: <https://pace.coe.int/en/files/23726/html> (дата звернення: 31.03.2025).

8. Council of Europe Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law. Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/1680afae3c> (дата звернення: 31.03.2025).
9. Unboxing Artificial Intelligence: 10 steps to protect Human Rights. Commissioner for Human Rights. URL: <https://rm.coe.int/unboxing-artificial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64> (дата звернення: 31.03.2025).
10. Recommendation of the Council on Artificial Intelligence. OECD Legal Instruments. URL: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/%20OECD-LEGAL-0449> (дата звернення: 31.03.2025).
11. Regulation – EU – 2024/1689. EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> (дата звернення: 31.03.2025).
12. Посібник із судової практики ЄСПЛ – Захист даних. Рада Європи / ЄСПЛ. URL: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_data_protection_ukr (дата звернення: 31.03.2025).
13. Case of Breyer v. Germany. HUDOC – ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200442> (дата звернення: 31.03.2025).
14. Case of Szabó and Vissy v. Hungary. HUDOC – ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160020> (дата звернення: 31.03.2025).
15. Case of Sigurður Einarsson and Others v. Iceland. HUDOC – ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193494> (дата звернення: 31.03.2025).
16. Case of Verein Klimaseniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland. HUDOC – ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-233206> (дата звернення: 31.03.2025).
17. Călin Georgescu v. Romania. HUDOC – ECtHR. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-242417> (дата звернення: 31.03.2025).
18. Interpretative declaration of good practice in electoral matters as concerns digital technologies and artificial technologies. Venice Commission. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2024\)044-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2024)044-e) (дата звернення: 31.03.2025).

Левчук Юлія Костянтинівна

*аспірант кафедри кримінального права, процесу і криміналістики
Київського університету інтелектуальної власності та права*

**СУБ'ЄКТ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ**

Диспозиція ст. 407 Кримінального кодексу України (надалі – КК України) визначає, що суб'єктами вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути військовослужбовці строкової служби, а також військовослужбовці (крім строкової служби) [1].

Зважаючи на вказане формулювання кримінального правопорушення, передбаченого ст. 407 КК України, суб'єкт повинен відповідати не тільки загальним ознакам, описаним у ст. 18 КК України (фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність), а й спеціальним, притаманним саме такій категорії правопорушників, які у міру виконання покладених на них завдань, повинні дотримуватись норм законодавства України, що регулює порядок проходження військової служби.

Тож, необхідно виокремити ознаки, якими повинна володіти особа, щоб вважати військовослужбовцем, а також встановити момент початку набуття цього статусу та його закінчення.

Так, на думку Боровика А.В., суб'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби наділений спеціальними ознаками, що визначають його особливий правовий статус:

- військовослужбовець (п. 9. ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» визначає, що «військовослужбовці – особи, які проходять військову службу» та «до категорії військовослужбовців прирівнюються іноземці та особи без громадянства, які відповідно до закону проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України» [2]);

- суб'єкт повинен бути закріплений за конкретною військовою частиною чи місцем служби, де він виконує свої службові обов'язки;

- особа повинна усвідомлювати характер своїх дій або бездіяльності, а також можливі наслідки [3, с. 109].

Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, є військовослужбовцями.

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців

та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Тобто, у вказаній статті розкриваються інші обов'язкові ознаки суб'єкта. Зокрема, *придатність до служби за станом здоров'я* – такий стан здоров'я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності у виді Збройних Сил України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, у мирний час та під час дії особливого періоду, згідно із п. 1.1 глава 1 розділу II Наказу Міністерства оборони України «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» №402 [4].

Незважаючи на імперативність вказаної вимоги у національному законодавстві, у рішенні «Глор проти Швейцарії» від 30 квітня 2009 року Європейський суд з прав людини продемонстрував гранично розширений підхід до кваліфікації неоднакового ставлення до хворих з різним ступенем втрати працездатності як дискримінації за станом здоров'я.

Так, у зазначеній справі заявник бажав проходити військову службу, однак через захворювання на цукровий діабет був визнаний непридатним. Варто зауважити, що його стан у Швейцарії кваліфікувався не як інвалідність (інвалідами вважалися особи з понад 40-відсотковою втратою працездатності), а як «незначне обмеження можливостей особи». Тому він змушений був сплачувати спеціальний додатковий податок як особа, що не проходила військову службу.

Суд визнав, що заявник перебував у гіршому становищі, ніж інваліди з понад 40-відсотковою втратою працездатності та особи, які відмовлялися від проходження військової служби. Оцінюючи дотримання принципу пропорційності (рівності), Суд зазначив, що намагання вирівняти становище осіб, які проходили і не проходили службу за системою загального військового обов'язку, мають легітимну мету. Однак, коли йдеться про права людини з обмеженими можливостями як представника особливо вразливої групи населення, то законодавець звужений у свободі розсуду для вибору засобів для досягнення поставленої мети.

Отже, Суд дійшов висновку, що справедливого балансу між суспільними інтересами та повагою до прав заявника не було дотримано, що привело до порушення статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у поєднанні зі статтею 8 [5].

Придатність до служби за віком. У ч. 1 ст. 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» зазначено, що для проходження базової військової служби направляються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі (жіночої статі – добровільно),

яким до дня відправлення на базову військову службу виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку.

Разом з тим, у ст. 20 цього ж Закону вказано, що на військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби особи, які мають повну загальну середню, професійну, фахову передвищу або вищу освіту віком від 17 років до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, та не мають військових звань офіцерського складу [2].

Аналізуючи вказані норми, Сенько М.М. зазначив, що вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність за військові кримінальні правопорушення, для кожної категорії військовослужбовців різний і відповідає віку, з досягненням якого особа може бути призваною чи зарахованою на той чи інший вид військової служби.

Як зазначалось вище, такий вік, наприклад, для курсантів вищих військових навчальних закладів або вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, фактично, може становити навіть 16 років, якщо 17 років їм виповнюється у рік зарахування до навчального закладу [6, с. 63].

Приналежність до певної військової частини чи військового формування. Так, відповідно положення ч. 2 ст. 401 КК України за статтями XIX розділу КК України (військові кримінальні правопорушення) несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а також інші особи, визначені законом [1].

У свою чергу, у абз. 4 Розділу I Закону України «Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України», зазначено, що дія Статуту поширюється на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів спеціального призначення з правоохоронними функціями [7].

Не менш важливим для визнання особи суб'єктом військових кримінальних правопорушень є *встановлення початку і закінчення проходження військової служби*, оскільки вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого розділом XIX Особливої частини КК, тільки у цей проміжок часу, тобто у період проходження військової служби, дає підстави

визнавати це діяння кримінальним правопорушенням проти встановленого порядку несення військової служби [8, с. 15].

Так, відповідно до ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» початок проходження військової служби різниться для різних категорій громадян і ним може бути: день відправлення у навчальну частину (центр) з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (збірного пункту); день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо); день призначення на посаду курсанта закладу фахової передвищої військової освіти, вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти; день відправлення у військову частину з відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідних підрозділів розвідувальних органів України.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України [2].

Тож, саме такі дії несуть юридичні наслідки та закріплюють за особою статус військовослужбовця, а отже означають поширення на нього прав, обов'язків, пільг та соціальних гарантій, визначених законодавством України для вказаної категорії осіб. Саме із цих днів військовослужбовці можуть нести кримінальну відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 407 КК України.

Знову ж таки, хоча і в п. 12 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» вказано, що кожен громадянин України, вперше вступаючи на військову службу до Збройних Сил України, інших військових формувань, особисто складає Військову присягу на вірність Українському народу і скріплює її власноручним підписом, разом з тим, дана подія носить більш урочистий характер, а не складання військовослужбовцем Військової присяги не тягне за собою жодного юридичного наслідку і не звільняє останнього від кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби [2].

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що суб'єкт самовільного залишення військової частини або місця служби – спеціальний. Правове розуміння ключових ознак особи військовослужбовця та виникнення відповідних правовідносин із державою є важливим для правильного застосування положень ст. 407 КК України.

Список використаних джерел

1. Кримінальний кодекс України : Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2875>.
2. Про військовий обов'язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 р. № 2232-XII : URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text>.
3. Боровик А.В. Загальні аспекти кримінально-правової характеристики самовільного залишення військової частини або місця служби. Право та державне управління. УДК 343.343.5 DOI <https://doi.org/10.32782/pdu.2024.4.14>.
4. Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Наказ Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#Text>.
5. Glor v. Switzerland, no. 13444/04, § 94, ECHR 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92525>.
6. Сенько М. М. Кримінальна відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2005. 217 с.
7. Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р., №548-XIV, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14#Text>.
8. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): навч. посіб. / Г. М. Анісімов, Ю. П. Дзюба, В. І. Касинюк та ін.; за ред. М. І. Панова. Харків: Право, 2011. 184 с.

Юрченко Ірина Іванівна
*аспірантка кафедри конституційного,
міжнародного права та публічно-правових дисциплін
Київського університету інтелектуальної власності та права*
ORCID: 0009-0008-7525-364X

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ДОСВІД УКРАЇНИ У ЗАХИСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СТРУКТУРУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Європейські стандарти прав людини – це стандарти прав людини, визначені документами Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки та співробітництва в Європі, інших регіональних європейських міжнародних організацій, обов’язковість яких визнана державами-членами цих організацій через ратифікацію, затвердження, укладання відповідних документів або через фактичне визнання відповідних стандартів та їх застосування, сформовані відповідно до міжнародних стандартів прав людини і які є основою для вироблення національних стандартів держав-учасниць відповідних організацій. Національні стандарти прав людини є розвитком міжнародних та регіональних стандартів, їх імплементацію у національне законодавство, однак можуть ще більш повно визначати їх зміст та особливості гарантування та захисту; це стандарти прав людини, визначені національними джерелами права, передусім конституцією та конституційними законами [1].

В квітні 2014 року Україна, на шляху до демократичного суспільства, прийняла участь у спільному проєкті Європейського Союзу та Ради Європи та отримала погодження “Заяви про наміри, та цільові заходи у співпраці з Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Білоруссю – країнами східного партнерства ЄС, які будуть реалізовані в межах “Рамкової програми співпраці” (РПС). РПС базується на стратегічних пріоритетах РЄ та ЄС в контексті Східного партнерства та на компетенції РС у встановленні стандартів, моніторингу та співпраці. Основною метою є надання допомоги у вирішенні виявлених проблем в названих країнах та заповнення суттєвих прогалів в національному законодавстві та практиці у таких сферах:

- захист та просування прав людини;
- підтримка судової системи;
- боротьба з загрозами верховенству права;
- реагування на виклики інформаційного суспільства;
- просування демократичного врядування, що знайшли відображення у відповідних тематичних програмах та проєктах для кожної з країн.

РПС також відображає пріоритети співпраці, визначені в рамках Планів дій Ради Європи для конкретних країн, розроблених у тісній співпраці із представниками урядів цільових країн, що були ухвалені Комітетом Міністрів РЄ. Крім того, РПС враховує Угоди про асоціацію, підписані Україною, Молдовою і Грузією із ЄС у 2014 році, які передбачають консолідацію та підвищення стабільності та ефективності демократичних інституцій, та вимагають від країн впровадження реформ та дотримання демократичних принципів, прав людини та верховенства права.

Також у 2015–2016 роках було реалізовано спільний проект “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні”, мета якого полягала у підтримці впровадження законодавчого регулювання та практик, орієнтованих на захист та дотримання прав людини в Україні, шляхом забезпечення їх відповідності європейським стандартам та підвищення операційної спроможності представників юридичних професій та національних інституцій із захисту прав людини [2].

30 вересня 2025 року Україна спільно з Європейською Комісією завершили двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства на відповідність *acquis* ЄС (праву ЄС). Скринінг – перший етап переговорного процесу, під час якого Єврокомісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства законодавству ЄС (*acquis* ЄС).

Загалом двосторонні зустрічі у межах скринінгу тривали з 8 липня 2024 року по 30 вересня 2025 року. За цей час було проведено 34 двосторонні зустрічі між Україною та Єврокомісією (загальна тривалість – 66 днів). Участь у зустрічах взяли представники понад 70 органів державної влади, зокрема Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств, судової та антикорупційної сфери, правоохоронних органів, незалежних регуляторів та інших установ, що підкреслює прагнення України до євроінтеграції [3].

В опрацьовуваних тезах автори роблять наголос на розкритті досвіду України у захисті конституційних прав військовослужбовців та інтеграції європейських цінностей в структуру Збройних Сил України. Поняття військовослужбовець – у визначенні Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” в редакції Закону від 18 червня 1999 року N 766-XIV – це громадянин України, який проходить один із видів військової служби, та на якого поширюються права та обов’язки людини та громадянина України [4].

В рамках апробації дисертаційного дослідження авторами тез було опубліковано статтю у науковому фаховому виданні [5, с. 25], в якій проведено аналіз та характеристику нормативно-правових актів, що регулюють конституційні права, свободи та обов’язки військовослужбовців України та членів їх сімей в реалізації соціальних прав і свобод.

В науковому дослідженні авторами було запропоновано розробити та прийняти спеціальні закони України які б детально закріплювали гарантії та механізм ефективного конституційного соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Зазначені закони мають містити чіткі конституційні норми щодо створення умов для реалізації соціальних прав і свобод, охороні і захисту їх від правопорушень та поновленні порушеної свободи і відшкодуванні спричинених збитків, а саме створення спеціального інституту державної влади який би опікувався соціальними правами і свободами військовослужбовців України та членів їх сімей, а саме Інституту Уповноваженого з прав і свобод військовослужбовців та членів їх сімей [5, с. 29].

Захист конституційних прав та інтересів українських військовослужбовців сьогодні є надзвичайно важливим завданням. У період, під час якого тисячі наших Захисників щоденно стоять на обороні країни, Міністерство оборони України активно працює над забезпеченням їхнього правового та соціального захисту. Для цього функціонує Головне управління захисту прав військовослужбовців, яке виступає ключовою ланкою в системі захисту прав військових та здійснює моніторинг дотримання прав військовослужбовців, в першу чергу, конституційних, формує політику з питань гендерної рівності, а також вживає заходи щодо відновлення порушених прав і соціальних гарантій військовослужбовців, зокрема права на відпустку, отримання медичної допомоги, належних виплат тощо.

Одним з ключових інструментів захисту конституційних прав військових є діяльність військового омбудсмена. Це незалежний представник, який здійснює контроль за дотриманням прав військовослужбовців та членів їхніх родин. Військовий омбудсмен займається розглядом скарг, надає первинну правову допомогу, проводить розслідування у випадках порушення прав та працює над усуненням можливих зловживань з боку командування.

Особлива увага приділяється забезпеченню гендерної рівності в армії, а також охороні здоров'я військовослужбовців. Це включає контроль за якістю та своєчасністю надання медичної допомоги, що є важливим аспектом підтримки боєздатності та морального духу наших Захисників та Захисниць.

Указом Президента України №886/2024 від 30 грудня 2024 року “Про призначення О. Кобилинської Уповноваженим Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей”, КОБИЛИНСЬКУ Ольгу Олегівну призначено Уповноваженим Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей [6]. 17 вересня 2025 року Верховна Рада України ухвалила Закон про військового омбудсмена [7].

Закон пропонує створити посаду військового омбудсмена при президентові України для контролю дотримання прав військових та правоохоронців, які приймають участь у бойових діях. Омбудсман

прийматиме скарги, проводитиме перевірки, готуватиме рекомендації і щороку звітуватиме президенту. Термін призначення - на п'ять років. Раніше, 6 вересня 2025 року, у Міноборони повідомили, що міністерство та парламентарії досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту президентом проекту закону “Про військового омбудсмана”.

Отже, підсумовуючи дослідження, автори доходять висновку, що Україна впевнено крокує в напрямку запровадження європейських стандартів захисту прав людини і верховенства права та набуває досвід у захисті конституційних прав військовослужбовців та інтеграції європейських цінностей в структуру Збройних Сил України.

Список використаних джерел

1. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2019. Вип. 4. URL: https://dspace.nadpsu.edu.ua/bitstream/123456789/1333/1/ilo-verpdf_merged%20%281%29.pdf (дата звернення: 23.10.2025).
2. Посилення імплементації європейських стандартів з прав людини в Україні. URL: <https://www.nsj.gov.ua/files/1441880089PDF> (дата звернення: 23.10.2025).
3. Україна завершила двосторонні зустрічі з ЄС у межах офіційного скринінгу. Веб-сайт. URL: <https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/ukrayina-zavershyla-dvostoronni-zustrichi-z-yes-v-mezhah-ofitsijnogo-skryningu/> (дата звернення: 23.10.2025).
4. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/pt/reports.leftcol?ptid=733> (дата звернення: 23.10.2025).
5. Юрченко І. І. Конституційно-правове регулювання правового статусу військовослужбовців України та членів їх сімей в реалізації соціальних прав і свобод. *Держава та регіони. Серія: Право*, 2023, № 4 (82). URL: http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2023/4_2023.pdf (дата звернення: 23.10.2025).
6. Міністерство оборони України. Захист прав військових. URL: <https://mod.gov.ua/zahist-prav-vijskovih> (дата звернення: 23.10.2025).
7. Закон України “Про військового омбудсмана”. Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4603-20#Text> (дата звернення: 23.10.2025).

Дзюба Дмитро Тарасович

студент Київського університету інтелектуальної власності та права

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Верховенство права є одним із засадничих принципів сучасної правової держави. Воно забезпечує рівність усіх перед законом, обмежує публічну владу правом та гарантує ефективний захист основних прав і свобод людини. В Україні цей принцип закріплений у статті 8 Конституції України, а також у низці міжнародно-правових актів. Зокрема, Європейська конвенція з прав людини (ЄКПЛ) закріплює верховенство права у преамбулі як спільну цінність, на якій ґрунтується система захисту прав людини, а стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права розглядає право на справедливий суд як його ключовий елемент.

Рада Європи та Венеційська комісія послідовно формують стандарти тлумачення принципу верховенства права. У сучасному розумінні він охоплює законність, правову визначеність, заборону свавілля, доступ до правосуддя, повагу до прав людини та рівність перед законом. У поєднанні з ЄКПЛ цей принцип утворює симбіоз фундаментальної правової цінності та кодифікованого механізму її практичного забезпечення.

ЄКПЛ як ключове джерело міжнародного права у сфері прав людини визначає базовий перелік прав і свобод, необхідних для гідного та безпечного життя. Одним із них є свобода вираження поглядів, гарантована статтею 10 ЄКПЛ та статтею 34 Конституції України. Це право охоплює не лише свободу висловлення власних поглядів, а й право безперешкодно отримувати та поширювати інформацію. У сучасних умовах доступ до інформації безпосередньо впливає на якість і тривалість життя людини. В умовах війни громадяни України щоденно стикаються з потребою доступу до життєво важливої інформації, зокрема екологічної.

Обмеження доступу до інформації про екологічні збитки в Україні застосовуються з міркувань національної безпеки та інших обґрунтованих причин. У період воєнного стану така інформація часто засекречується або надається виключно урядовим структурам. За стандартами Ради Європи будь-яке обмеження прав має бути законним, необхідним та пропорційним. Стаття 15 ЄКПЛ допускає відступ від окремих зобов'язань у період надзвичайного стану, і право на інформацію не належить до переліку невідступних прав. Водночас такі обмеження створюють гострий конфлікт між інтересами національної безпеки та правом суспільства на доступ до інформації, що безпосередньо впливає на здоров'я та життя людей.

Громадська організація «SaveDnipro» станом на листопад 2024 року провела дослідження доступу до екологічної інформації в Україні.

Результати засвідчили системну проблему її закритості. У сфері енергетики доступ до екологічної інформації щодо впливу об'єктів на довкілля фактично відсутній. Міністерство енергетики у відповідях на запити посилається на ризики завдання шкоди національним інтересам та можливість використання таких даних державою-агресором, у зв'язку з чим доступ до інформації на період воєнного стану повністю обмежений.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, як головний розпорядник екологічної інформації, також системно відмовляє у її наданні. Обмеження доступу до одного з ключових інструментів — Реєстру оцінки впливу на довкілля — обґрунтовується застосуванням так званого «трискладового тесту», який за своєю природою не може бути застосований до екологічної інформації. Запити щодо надання результатів такого тесту залишаються без відповіді, у зв'язку з чим ГО «SaveDnipro» звернулася зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Щодо відкритих екологічних даних, станом на кінець жовтня 2024 року ситуація виглядала наступним чином: 79 наборів даних були повністю відкритими, 27 — мали обмежений доступ, ще 79 наборів залишалися повністю закритими для публічного доступу. Станом на жовтень 2025 року істотних змін у цій сфері не відбулося.

Така ситуація потребує невідкладного вирішення, оскільки екологічна інформація має особливий правовий статус. Аналіз ЄКПЛ як базового джерела права Ради Європи та практики Європейського суду з прав людини свідчить про те, що екологічна інформація є невід'ємною складовою прав людини. У рішеннях у справах *Guerra and Others v. Italy* (1998) та *Brincat and Others v. Malta* (2014) ЄСПЛ прямо пов'язав доступ до екологічної інформації з правом на життя. Отже, екологічна інформація як елемент права на життя не може бути обмежена шляхом відступу від зобов'язань за статтею 15 ЄКПЛ та має розглядатися як предмет підвищеного суспільного інтересу.

Україна як правова держава має сформувати ефективні механізми врегулювання цього питання. Найбільш реалістичними напрямами є запровадження судового контролю за обмеженням доступу до екологічної інформації, зокрема шляхом створення спеціального адміністративного механізму розгляду таких справ у прискореному порядку, а також механізму «відкладеного розсекречення» екологічних даних.

Доцільним є створення незалежної експертної групи при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, яка б оцінювала критичну важливість екологічної інформації та контролювала її донесення до суспільства. Окремим перспективним напрямом є впровадження механізму авторизованого доступу до екологічної інформації із використанням інструментів цифровізації, зокрема застосування «Дія», що дозволило б

мінімізувати ризики використання таких даних агресором і водночас підвищити рівень поінформованості громадян.

Після стабілізації та повного врегулювання цієї сфери Україна, як держава — член Ради Європи, може ініціювати розробку європейських рекомендацій щодо доступу до екологічної інформації у воєнний та післявоєнний періоди. Така ініціатива здатна стати прецедентом для всієї Європи, підвищити міжнародний авторитет України та закріпити її роль як держави, що навіть у кризових умовах формує сучасні стандарти верховенства права.

Список використаних джерел

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР (редакція станом на 01.01.2022). Ст. 8, 34. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 01.11.2025).
2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) : міжнародний договір від 04 листоп. 1950 р. (редакція станом на 01.08.2021). Ст. 10, 15. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 01.11.2025).
3. Guerra and Others v. Italy, no. 14967/89 : Judgment of the European Court of Human Rights, 19 February 1998. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-7730> (date of access: 01.11.2025).
4. Brincat and Others v. Malta, applications nos. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11, 62338/11 : Judgment of the European Court of Human Rights, 24 July 2014. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145790> (date of access: 01.11.2025).
5. Звіт щодо доступу до екологічної інформації в Україні: відповідність вимогам ЄС та вплив війни / І. Черниш, А. Скок, О. Шомпол, П. Ткаченко, Г. Кириченко ; ГО «SaveDnipro». Київ, 2024. 61 с. URL: <https://www.savednipro.org/wp-content/uploads/2024/12/savednipro-reportaccess-to-environmental-information-in-ukraine-compliance-with-the-eurequirements-and-impact-of-the-war-2024-ukrainian-version-2.pdf> (дата звернення: 01.11.2025).
6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : міжнародний договір від 16 груд. 1966 р. (ратифікований Україною 19 жовт. 1973 р.). Ст. 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 01.11.2025).

ЗМІСТ

Розділ 1 НАУКОВІ ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ	3
Пархоменко Наталія Миколаївна ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПІД ЧАС ВІЙНИ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВОВИХ АКТІВ РАДИ ЄВРОПИ: СТАНДАРТИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ	7
Мельник Володимир Петрович ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ	11
Щербак Надія Олександрівна, Маложон Олена Іванівна УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО РАДИ ЄВРОПИ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ	15
Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, Павлусенко Олена Василівна МОВНИЙ БАР'ЄР У МІЖНАРОДНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОПОМОЗІ	18
Бурма Сергій Костянтинівич СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРИБУНАЛ ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДЬ НА ЮРИСДИКЦІЙНУ ПРОГАЛИНУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ	21
Букач Володимир Володимирович, Костюк Матвій Максимович МІСЦЕ ЛІСАБОНСЬКОГО ДОГОВОРУ У ЗДІЙСНЕНІ СПІЛЬНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ	24
Гуменюк Віталій Васильович РЕКОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТТІ 6 ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПРИ ДОБОРІ ТА КОНКУРСІ НА ПОСАДИ СУДДІ	27
Дяченко Валерій Іванович ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ	32

Ковальчук Світлана Миколаївна УКРАЇНА І РАДА ЄВРОПИ: ТРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ СПІЛЬНОГО ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ	36
Костюк Юрій Вікторович ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ	39
Львова Олена Леонідівна «ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ» ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ (ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА МОРАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬСТВА).....	42
Рибачек Валентин Кіндратович РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ – ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ У ЯКІСНОМУ ХАРЧУВАННІ	46
Романюк Андрій Богданович ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ.....	50
Serediuk Viktoriia THE RELATIONS BETWEEN LEGAL DOCTRINE AND THE STANDARDS OF LAW APPLICATION IN THE PRACTICE OF THE ECtHR	55

Розділ 2 Трибуна молодого вченого

Жвавець Вадим Васильович ПРОЗОРИСТЬ БЕНЕФІЦІАРНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ	59
Заянчуковський Сергій Олегович СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ НА 2022–2025 РОКИ	62
Іванишин Ігор Богданович МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА НАПРЯМИ ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД	65
Кокош Родіон Григорович ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	68

Кузнецов Іван Дмитрович ГАРМОНІЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ДОМАГАННЯ ЩОДО ДІТЕЙ У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН ЄВРОПИ	71
Кутовий Олександр Вікторович ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРАКТИЦІ ЄСПЛ ЯК ІНДИКАТОР ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА	74
Левчук Юлія Костянтинівна СУБ'ЄКТ САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ	78
Юрченко Ірина Іванівна ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ І ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: ДОСВІД УКРАЇНИ У ЗАХИСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В СТРУКТУРУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ.....	83
Дзюба Дмитро Тарасович ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДО ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	87

Верстка, обкладинка *Москвін А. А.*

Підписано до друку 12.12.2025. Формат 60x84/16. Папір офсетний білий.
Гарнітура «Charter». Друк цифровий. Ум. друк. арк. 5,35.
Зам. № 156. Тираж 50 прим. Ціна договірна.
Видано українською мовою.

Видавництво «АА Тандем»
Адреса: 69006, м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, 27, кв. 69
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції: Серія ДК №2899

Віддруковано з готового оригінал-макета ФОП Москвін А.А.
Адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 109

Київський університет інтелектуальної власності та права
e-mail: kyiv.institute.law@gmail.com; сайт: <https://kyivinstitute.com/>

ISBN: 978-9-66488-341-9

